

**4º Relatório de
Progresso**

*Projeto: Conservação e Restauro
da pradaria Base-ferry*

Enquadramento

A Ocean Alive e o ActivoBank celebraram uma parceria para a realização do projeto “Reflorestar o Mar – conservação e restauro da pradaria Base-ferry, no estuário do Sado” com 2 metas: (1) criar conhecimento científico de suporte às ações de restauro da pradaria Base-ferry e (2) mudança para boas práticas nos comportamentos das pessoas com embarcações. A concretização destas metas tem por base um plano de trabalhos e cronograma. O projeto foi realizado ao longo de 22 meses, com início em junho de 2022.

Ao longo do projeto, a Ocean Alive reporta as atividades e os resultados em 4 momentos. Este é o relatório final e também o 4º relatório de progresso, referente ao período entre julho 2023 e março de 2024. Nesta secção fazemos o enquadramento dos resultados já atingidos ao longo do projeto.

O primeiro passo do projeto de conservação e restauro da Pradaria Base-ferry foi criar conhecimento sobre a pradaria: atribuir-lhe um nome, calcular a sua área, definir os seus limites e extensão e “colocá-la no mapa”. A pradaria tem 3.77ha (estimativa atual) e estende-se ao longo de ~950m de comprimento e entre 8m e 70m de largura. Descobrimos que a pradaria Base-ferry é constituída pelas 3 espécies de plantas marinhas que vivem no estuário do Sado e constituímos o primeiro inventário de espécies marinhas que vivem na pradaria que à data de hoje conta com 77 espécies marinhas. Fizemos a primeira caracterização do estado de conservação da pradaria e concluímos que a pradaria Base-ferry está em bom estado de conservação. Esta caracterização tem como fundamento a metodologia científica utilizada, na qual comparámos a densidade e a altura médias das plantas com aquelas de pradarias selvagens sem perturbações. Olhando mais de perto, verificámos que o bom estado de conservação da pradaria se localiza, principalmente, entre os 3 e os 4m de profundidade. E que a faixa da pradaria entre os 2-3m de profundidade mostra sinais de perturbação. Ali encontramos áreas degradadas (“buracos na pradaria”), caracterizadas pela ausência de plantas ou pela observação de plantas mortas. Não podemos perder o que temos de bom. E por isso, no 2º relatório de progresso, avançamos com um plano de ação, uma proposta de atividades com vista à conservação e restauro da pradaria que serviu de eixo condutor ao desenrolar do projeto, procurando conhecer melhor o estado da pradaria, as causas dos seus problemas, sensibilizar os agentes interessados, intervir no restauro direto da pradaria e propor um ordenamento dos usos da pradaria.

Numa segunda abordagem, em 2023, fomos investigar com mais detalhe as áreas degradadas da pradaria e os fatores que as causam. Identificámos 51 zonas degradadas que representam 753,96m² ou seja, 2,09% do total da área da pradaria. Observámos que a maior parte das zonas degradadas têm cerca de 1m², o que é indicador da largada de âncoras na pradaria (Collins *et al.*, 2010; Creed & Amado 1999; Millazzo *et al.*, 2004). Esta constatação, reforça a importância da ação do projeto em contribuir para eliminar a navegação e a ancoragem na pradaria como fator causador da degradação da pradaria (meta 2).

Para dar resposta a este problema, procurámos conhecer melhor as práticas que estão na origem das zonas degradadas e o impacto destas na conservação da pradaria. Inquirimos pescadores e mariscadores para avaliar o impacto da pesca e da mariscagem. Por outro lado, conversámos com investigadores para nos ajudar a compreender como os fatores naturais poderiam afetar a pradaria.

Decorridos 11 meses, apresentamos neste relatório, os resultados da monitorização das zonas degradadas. Concluímos que a maior parte das zonas degradadas estavam a recuperar ou recuperaram. Mas também observámos novas zonas degradadas, o que evidencia a contínua exposição da pradaria aos fatores de degradação (âncoras largadas na pradaria). O conhecimento científico alerta para o facto de uma diminuição progressiva da área da pradaria poder levar à perda da sua capacidade de recuperação e potencialmente, ao seu desaparecimento (van der Heide *et al.*, 2007).

Fizemos ações diretas de restauro. Em junho de 2023 removemos 55kg de cabos e artes de pesca ligados a uma poita abandonada que serviu de “âncora permanente” para embarcações. Esta ação foi realizada com a colaboração da Ghost Diving Portugal e da Reserva Natural do Estuário do Sado. Monitorizámos a resposta da pradaria à remoção do problema e como descrevemos neste relatório, a pradaria recuperou 20m². Mas o eliminar o problema da ancoragem na pradaria passava por um ação mais ampla.

Pusemos “mãos à obra”. Promovemos a mudança de comportamentos da comunidade nauta para as boas práticas de navegação que protegem as pradarias. Durante os verões de 2022 e 2023, realizámos a 2ª e a 3ª edições da campanha de sensibilização “Quem Vai ao Mar Protege o lugar”. Nas duas edições da campanha realizámos 74 ações de sensibilização que alcançaram 2355 pessoas e 560 embarcações, sensibilizámos as empresas marítimo-turísticas, distribuimos folhetos e foram afixados cartazes nos locais relacionados com a náutica de recreio. As equipas de sensibilização da campanha, incluíram Guardiães do Mar e 71 voluntários, entre os quais, elementos e clientes do ActivoBank.

Investimos em sensibilizar as entidades “vizinhas” da pradaria promovendo alternativas para atividades causadoras de degradação relativas à navegação. A relação que estabelecemos com o CEOM - Centro de Experimentação Operacional da Marinha - em Tróia, localizado junto à extremidade jusante da pradaria é um dos casos de sucesso do nosso impacto. Sensibilizámos os elementos do CEOM através de palestras, de um mergulho de snorkeling na pradaria e da recolha conjunta de 200kg de lixo marinho. Como exemplos de impacto, indicamos: em 2023, a alteração dos planos para a construção de uma rampa de acesso e poitas acessórias visando não interferir com a integridade da pradaria, a não utilização da área da pradaria nos exercícios de experimentação tecnológica âmbito do REPMUS 2024 – evento internacional de experimentação tecnológica, e a atribuição ao CEOM do prémio Green Initiative, otorgado pela Marinha Portuguesa.

Sensibilizámos um público mais vasto. No âmbito da parceria entre o Activo Bank e a Ocean Alive foi implementada a instalação de um painel informativo sobre a pradaria Base-ferry. A implementação do painel envolveu também outra entidade “vizinha” da pradaria, a Atlantic Ferries, cujo cais se localiza na extremidade montante da pradaria.

Apresentámos uma proposta para a regulação da navegação e ancoragem na pradaria Base-ferry. As soluções da proposta que apresentamos neste relatório, incorporam as medidas consensuais entre vários públicos-alvo (comunidade piscatória local, entidades decisoras e outros agentes interessados) e as soluções implementadas em casos de sucesso. As medidas propostas resultam de um investimento em sensibilizar as entidades locais decisoras para a importância da pradaria e para a necessidade de uma regulação dedicada à navegação que a protege, através de reuniões, visitas às pradarias e de os envolver diretamente na apresentação de soluções. Resultam também de envolvermos a comunidade piscatória, não só através da sensibilização, mas também, ouvindo as suas opiniões e percepções relativas à preservação da pradaria. O objetivo desta proposta é o de compatibilizar a navegação com a preservação de habitats marinhos, de uma forma eficaz e sustentável.

No miolo deste 4º relatório de progresso, indicamos com detalhe o que fizemos e os resultados obtidos durante os últimos 9 meses do projeto. As atividades a que nos referimos dão resposta aos 6 objetivos do plano de ação para a conservação e restauro da pradaria, sucintamente, sensibilização, reforçar a proteção da pradaria através de regulação, melhorar o conhecimento sobre pradaria e os fatores, da sua degradação, monitorização das zonas degradadas e ações de restauro. No final do desenvolvimento sobre cada objetivo, apresentamos uma ficha de concretização, onde ilustramos o grau de realização de cada ação prevista. Para que possam ter um acesso rápido aos principais resultados descritos neste relatório, desenvolvemos a seguir, uma seção sumária de resultados, através de mensagens-chaves e números.

Terminamos celebrando a parceria entre o ActivoBank e a Ocean Alive com a atribuição à Ocean Alive do prémio europeu Natura 2000 pela Comissão Europeia. Este prémio dá brilho ao trabalho de conservação e restauro da Ocean Alive, o que inclui os resultados que desenvolvemos no projeto da pradaria Base-ferry.

Autoria:

ocean alive

Em parceria com:

Autoria:

ocean alive

Em parceria com:

Mensagens-chave

46 membros da comunidade local, **28** pescadores e **18** entidades contribuíram com propostas para o ordenamento das práticas de navegação, ancoragem e pesca na pradaria Base-ferry. As medidas visam sensibilizar, educar e formar, sinalizar, fiscalizar e regular a navegação e os usos, mantendo a integridade da pradaria enquanto encontrando soluções para as atividades: proibir a ancoragem na pradaria mas implementar corredores de navegação para dar acesso às praias e proibir a pesca destrutiva.

8m a largura da pradaria na zona onde é mais estreita: a extremidade da pradaria junto às instalações militares do Centro de Experimentação Operacional da Marinha (CEOM). Aqui a recuperação da pradaria está comprometida pela erosão do efeito esporão. Por isso, esta é a zona da pradaria onde a colocação de um corredor de navegação traria menos impacto na fragmentação da pradaria.

3,77ha é a estimativa atualizada da área da pradaria Base-ferry, que se estende ao longo de ~950m de comprimento.

231m² de pradaria recuperada naturalmente. A monitorização de 21 zonas degradadas da pradaria - "buracos" na pradaria com 1 a 225m²- mostrou que decorridos 11 meses, entre 2023 e 2024, 65% das zonas monitorizadas encontravam-se em recuperação ou recuperaram totalmente: onde havia sedimento nu, agora há plantas.

5 novas zonas degradadas encontradas alertam para que apesar da pradaria mostrar capacidade de recuperação natural, a exposição constante aos fatores de degradação, constituiu um risco a evitar.

20m² de pradaria recuperada em resultado da ação de restauro através da remoção de cabos e redes abandonados.

216,5kg de resíduos foram removidos da praia e do pinhal junto da pradaria Base-ferry, com a colaboração de elementos do Centro de Experimentação Operacional (CEOM) da Marinha Portuguesa.

77 espécies marinhas na pradaria Base-ferry, é o inventário de biodiversidade atualizado, e que agora inclui outras espécies emblemáticas, como o cavalo-marinho-de-focinho-comprido.

1 painel informativo sobre a pradaria Base-ferry simboliza a parceria entre a Ocean Alive e o Activo Bank e leva a mensagem de proteção das pradarias ao público em geral. O painel está instalado no acesso pedonal e carro ao cais da Atlantic Ferries, em Tróia, junto da pradaria Base-ferry.

1 proposta foi desenvolvida para a regulação da navegação e ancoragem da pradaria marinha Base-ferry. A proposta incorpora as medidas consensuais entre vários públicos-alvo (comunidade piscatória local, entidades decisoras e outras partes interessadas) e soluções implementadas em casos de sucesso.

2 prémios europeus. Em maio a Ocean Alive foi distinguida pela comissão europeia com o Prémio Natura 2000, na categoria "Conservação Marinha". A parceria da Ocean Alive com o Centro de Experimentação Operacional da Marinha (CEOM) foi distinguida com o prémio Green Award Initiative. Estes prémios dão notoriedade e visibilidade ao trabalho desenvolvido na pradaria Base-ferry.

Índice

Mensagens-chave	4	3. Reforçar a proteção da pradaria através da regulação.....	34
1. Melhoria do nosso conhecimento sobre a pradaria	10	3.1. Elaboração de uma proposta de regulação de ordenamento das práticas de ancoragem na pradaria em colaboração com as entidades competentes	34
1.1. Melhoria do conhecimento sobre o impacto dos fatores naturais como agentes de degradação da pradaria	10	3.2. Inclusão da comunidade piscatória profissional e lúdica na elaboração da proposta	36
1.1.1. Analisar dados do hidrodinamismo e batimetria locais, investindo na parceria com a comunidade militar do Centro de Experimentação Operacional da Marinha	10	3.4. Explorar alternativas, promover junto das entidades e comunidade uma solução de ancoradouro temporário comum, através de poitas colocadas fora do limite da pradaria....	36
1.2. Melhoria do conhecimento sobre o impacto da pesca como agente de degradação da pradaria	12	4. Melhorar o nosso conhecimento acerca da pradaria	44
1.2.1. Localizar as áreas da pradaria onde se pratica a pesca profissional e recreativa	12	4.2. Repetir o mapeamento intertidal e subtidal da pradaria	44
Envolver os pescadores profissionais e lúdicos que pescam nesta pradaria na avaliação do esforço de pesca	12	5. Monitorização das zonas degradadas.....	56
1.2.5. e 1.3.4. Monitorizar a utilização da pradaria pelos barcos de recreio para fins de pesca lúdica aos fins de semana e ao longo do ano através da parceria com a Atlantic Ferries e/ou com a base naval e/ou pescadores locais	14	5.1. Criar um plano de monitorização de uma seleção das zonas degradadas e acompanhamento das suas dimensões e capacidade de cicatrização natural da pradaria	56
2. Sensibilizar as comunidades e entidades	21	5.2. Monitorização do número de zonas degradadas, através da repetição dos transetos em mergulho ao longo da faixa da pradaria com maior intensidade de degradação e perpendicularmente à pradaria.....	56
2.2. Sensibilização da comunidade nauta para o impacto das suas práticas	21	6. Ações de restauro.....	69
2.2.4. Reforçar o papel dos editais que interditam a navegação e a ancoragem na pradaria, dando a conhecer o seu conteúdo nas ações de sensibilização direta e nos canais privilegiados da comunidade de recreio nauta	21	6.1. Remoção de cabos abandonados e lixo subaquáticos e monitorização da resposta da pradaria	69
2.3 Sensibilização da comunidade militar para o impacto das suas práticas.....	23	6.2. Limpeza regular do lixo nas imediações da pradaria.....	71
2.4. Sensibilização das comunidades, público em geral e entidades.....	26	6.4. Desenvolver ações de restauro direto nas zonas monitorizadas	72
2.4.1. Implementar um painel informativo sobre a pradaria Base-ferry nas imediações da pradaria, com vista à sua leitura pelo público que faz a travessia no ferryboat e ao público veraneante. A concretização desta ação está prevista no âmbito da parceria entre o Activo-Bank e a Ocean Alive.....	26	7. Proposta de ordenamento na navegação e usos da pradaria Base-ferry.....	76
2.4.3. Realizar encontros anuais com as entidades locais para dar a conhecer o projeto de restauro da pradaria Base-ferry	28	7.1. Medidas de ordenamento da navegação na pradaria Base-ferry.....	78
		7.1.1. Soluções alternativas de amarrações “amigas das pradarias” Caso de estudo - projeto LIFE Recreation ReMEDIES	78
		7.1.2. Soluções alternativas de amarrações e “boias amigas.....	78
		7.1.3. Boas práticas	81
		8. Referências.....	82
		Anexo I.....	84

1. Melhoria do nosso conhecimento sobre a pradaria

1.1. Melhoria do conhecimento sobre o impacto dos fatores naturais como agentes de degradação da pradaria

1.1.1. Analisar dados do hidrodinamismo e batimetria locais, investindo na parceria com a comunidade militar do Centro de Experimentação Operacional da Marinha

Qual é o efeito da dinâmica das correntes, sedimentos e do fundo marinho na degradação da pradaria? Para responder a esta questão, solicitámos o apoio do Centro de Experimentação Operacional da Marinha (CEOM). Fruto da parceria do CEOM com a Ocean Alive, a 19 de abril, foi-nos comunicada uma boa notícia: a nossa equipa será patrocinada pela Marinha Portuguesa para

participar no exercício de experimentação tecnológica “Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems” (REPMUS) que decorrerá no mês de setembro de 2024. É expectável que teremos possibilidade de partilha de informação e tecnologia, nomeadamente sobre o hidrodinamismo, as correntes de maré e batimetria (Figura 1).

Figura 1. Imagem aérea da pradaria marinha Base-ferry localizada entre o cais dos ferryboats e o edifício da Base Naval, em Tróia. A intrusão da estrutura de betão do cais da Base Naval, tem um efeito esporão, do qual resulta a erosão da área da pradaria anexa. ©Playsolutions Audiovisuais

©Ocean Alive

1.2. Melhoria do conhecimento sobre o impacto da pesca como agente de degradação da pradaria

1.2.1. Localizar as áreas da pradaria onde se pratica a pesca profissional e recreativa

Metodologia e resultados

No 2º relatório de progresso do projeto: “Proposta para o restauro da pradaria Base-ferry”, foi-nos possível caracterizar o impacto que a pesca profissional tem na pradaria Base-ferry. Concluimos que esta zona é usada regularmente por 3 barcos de pesca profissional, que utilizam sobretudo redes de tresmalho. Para mapearmos as áreas da pradaria onde se realiza a pesca profissional (Figura 2), utilizámos a observação direta, registos fotográficos e o alinhamento da localização das boias de sinalização das redes com pontos de referência em terra.

1.2.2. Envolver os pescadores profissionais e lúdicos que pescam nesta pradaria na avaliação do esforço de pesca

Metodologia

Envolvemos a comunidade piscatória na avaliação do esforço de pesca na pradaria Base-ferry: quais são os tipos de pesca que ali se praticam com que frequência, a que espécies se dirigem, quais são as artes de pesca que se utilizam. Os instrumentos de amostragem para a recolha de informação que utilizámos foram inquéritos e conversas informais. Num primeiro passo, dirigimos os inquéritos a pescadores profissionais (ver 2º relatório - Gaspar *et al.*, 2023). Os inquéritos foram realizados em Maio 2023. Posteriormente repetimos os inquéritos, em dezembro de 2023, a novos pescadores profissionais. Num segundo passo, dirigimos os inquéritos aos pescadores lúdicos, com o objetivo de avaliar o esforço de pesca lúdica na pradaria. Nesta segunda fase, reformulámos a estrutura do inquérito, com

base na experiência dos inquéritos anteriores e na supervisão de um profissional de ciências sociais especialista nesta matéria. Partilhamos aqui (no anexo 1) o novo inquérito. O novo inquérito foi realizado em maio de 2024 na Rampa das Baleias, na zona da Mitrena, na margem norte de Setúbal, local de embarque e desembarque de embarcações profissionais e recreativas. As perguntas que dirigimos aos pescadores para avaliação do esforço de pesca na pradaria Base-ferry foram: Como podem observar, as perguntas do inquérito vão para além do objetivo da avaliação do esforço de pesca na pradaria. Nas seções seguintes, abordaremos as componentes adicionais do inquérito, que de um modo geral, serviram para avaliar a percepção dos pescadores sobre o que são e a importância das pradarias marinhas do estuário do Sado, quais são os fatores de ameaça, e quais as medidas para melhorar o estado de conservação das pradarias marinhas.

Resultados e discussão

Os inquéritos foram realizados a uma amostra de um total de 28 pescadores - 17 pescadores profissionais e 11 pescadores lúdicos -, nomeadamente 9 pescadores profissionais responderam ao inquérito realizado em maio de 2023, 3 pescadores profissionais responderam ao inquérito realizado em dezembro 2023 e 11 pescadores lúdicos e 5 profissionais responderam ao novo inquérito realizado em maio de 2024. Os pescadores que responderam ao inquérito realizado em maio, sugerem que a maior parte dos barcos que frequenta a pradaria Base-ferry é para fins lúdicos (54%) - pesca recreativa, marítimo-turísticas e lazer (Figura 3).

Os resultados dos inquéritos indicam que a pesca lúdica do choco é o tipo de pesca mais frequente na pradaria Base-ferry. Este tipo de pesca não é a causa das zonas degradadas na pradaria: o barco navega com a corrente, a âncora não é largada na pradaria.

A pesca lúdica do choco na pradaria feita a partir de terra e de mar, com uso de canas de pesca e anzol, em maré morta, em dias de bom tempo - com pouco vento e sol-, principalmente entre fevereiro e junho, com tendência a começar mais cedo. O número de barcos de pesca lúdica por dia na pradaria pode atingir a ordem de algumas dezenas: em dias de bom tempo, foram contados pela equipa da Ocean Alive 39 embarcações;

os pescadores inquiridos em dezembro de 2023, indicaram-nos que poderiam estar 45 barcos de pesca lúdica diferentes, em simultâneo na pradaria Base-ferry. Os pescadores recreativos que utilizam uma embarcação não largam o ferro, para que o barco esteja sempre em movimento, prática indicada na pesca do choco, de modo a que o choco seja atraído pelos movimentos do isco. Segundo a resposta dos pescadores profissionais, a pradaria não é uma zona privilegiada para a pesca profissional, uma vez que esta pesca se pratica em águas mais profundas.

Por outro lado, também nos foi possível concluir que a pradaria Base-ferry não é uma zona muito procurada para a prática do marisqueiro profissional. Os inquiridos explicam que grande parte da pradaria está submersa durante quase todo o ano, a pradaria não tem um acesso pedonal fácil, o que faz com que o marisqueiro profissional seja pouco

Figura 2. Localização aproximada da zona de pesca com redes de tresmalho, utilizadas por pescadores profissionais, na pradaria Base-Ferry. Parte da área de pesca profissional localiza-se dentro das zonas de exclusão à navegação e ancoragem. ©Ocean Alive

praticável. Deste modo, a pradaria Base-ferry acaba por ser procurada apenas por mariscadores recreativos e nos poucos dias do ano em que as condições climáticas e de maré permitem aceder à pradaria. Efetivamente, foi registado pela equipa da Ocean Alive, a presença de 11 mariscadores na zona da pradaria Base-ferry, em setembro de 2023 (ver 3º relatório- Gaspar et al., 2024).

A mariscagem na pradaria Base-ferry é principalmente direcionada ao lingueirão (Solen marginatus). Esta espécie é apanhada com sal fino, prática que não tem impacto direto no estado de conservação da pradaria Base-ferry.

De realçar no entanto, o possível descarte indevido das embalagens de sal fino quando vazias (Figura 4), o que pode constituir uma fonte de contaminação da biodiversidade que vive na pradaria.

Figura 3. A atividade náutica recreativa é a principal atividade na pradaria Base-ferry. Esta é a percepção de 28 membros da comunidade piscatória inquiridos.

1.2.5.e 1.3.4. Monitorizar a utilização da pradaria pelos barcos de recreio para fins de pesca lúdica aos fins de semana e ao longo do ano através da parceria com a Atlantic Ferries e/ou com a base naval e/ou pescadores locais

Metodologia e resultados

Para além do envolvimento da comunidade piscatória na avaliação do esforço de pesca, na pradaria Base-ferry, tivemos também como estratégia envolver as entidades que desenvolvem atividades regulares na vizinhança da pradaria – Atlantic Ferries e a Marinha Portuguesa. Como primeiro passo com vista ao envolvimento da Atlantic Ferries, fizemos uma proposta de colocação de um painel informativo no acesso ao ferry-boat, em Tróia (ver relatório 3). Como resultado, no dia da implantação do painel, estiveram presentes 2 membros daquela empresa no local. Adicionalmente, convidámos a Atlantic Ferries a participar numa visita de “snorkel”

©Ocean Alive

Figura 4. A apanha do lingueirão com sal fino é a principal atividade de mariscagem na pradaria Base-ferry.
©Paulo Lopes

na pradaria, e no dia 30 de novembro 2023, estavam previstos participar vários elementos da empresa. No entanto, devido às condições meteorológicas, a visita foi cancelada. Lançámos uma segunda oportunidade para a visita no dia 5 de março, mas desta vez não houve disponibilidade dos elementos da Atlantic Ferries. Num passo à frente, apresentámos a proposta à Atlantic Ferries para incluir na comunicação aos utentes dos ferries, informação sobre a pradaria, aquando da chegada a Tróia.

No relatório 2 e no ponto 2.3. deste relatório partilhamos a nossa estratégia de envolvimento da Marinha Portuguesa e partilhamos no ponto 1.2.2. o envolvimento da comunidade piscatória. Através dos contatos que fizemos, concluímos que a estratégia viável para a obtenção informação sobre a utilização dos barcos de pesca lúdicos seria através de inquéritos à comunidade piscatória, resultados que divulgámos no ponto 1.2.2.

OBJETIVO 1. Melhorar do nosso conhecimento sobre os fatores de degradação da pradaria.	Nº do Relatório
1.1. Melhoria do conhecimento sobre o impacto dos fatores naturais como agentes de degradação da pradaria:	
1.1.1. Analisar imagens de satélite com maior resolução, para que possamos fazer uma análise histórica da distribuição e crescimento da pradaria Base-ferry e tentar perceber quais serão as tendências de crescimento no futuro.	2º
1.1.2. Analisar dados do hidrodinamismo e batimetria locais, investindo na parceria com a comunidade militar do Centro de Experimentação Operacional da Marinha.	4º
1.1.3. Contatar especialistas em modelação ecológica para confirmar ou não a hipótese do efeito esporão.	2º
1.2. Melhoria do conhecimento sobre o impacto da pesca como agente de degradação da pradaria:	
1.2.1. Localizar as áreas da pradaria onde se pratica a pesca profissional e recreativa.	2º e 4º
1.2.2. Envolver os pescadores profissionais e lúdicos que pescam nesta pradaria na avaliação do esforço de pesca.	2º e 4º
1.2.3. Realizar o levantamento do número de covos e alcatruzes que são largados, quanto tempo são deixados a pescar.	2º
1.2.4. Realizar o levantamento da prática de mariscagem na zona intertidal da pradaria, com especial ênfase, nas marés vivas e com pouco vento.	2º
1.2.5. Monitorizar a utilização da pradaria pelos barcos de recreio para fins de pesca lúdica aos fins de semana ao longo do ano através da parceria com a Atlantic Ferries e/ou com a base naval e/ou pescadores locais.	4º
1.3. Melhorar o nosso conhecimento sobre o impacto das embarcações de recreio como factor de degradação da pradaria:	
1.3.1. Identificar a faixa da pradaria onde são largadas as âncoras.	1º
1.3.2. Caracterizar, através da observação direta, o efeito das âncoras na degradação da pradaria (área afetada, remoção de raízes) comparando com a descrição na literatura.	2º
1.3.3. Monitorizar a zona da pradaria afetada pelas âncoras, por exemplo, o tempo de recuperação da pradaria.	4º
1.3.4. Monitorizar a utilização da pradaria pelos barcos de recreio para fins recreativos ao longo do ano, através da parceria com a Atlantic Ferries e/ou com a base naval e/ou pescadores locais.	4º
1.4. Melhorar o nosso conhecimento sobre o impacto da atividade militar como fator de degradação da pradaria:	
1.4.1. Identificar, caracterizar e monitorizar as zonas degradadas resultantes das atividades militares.	4º

Ficha de concretização 1. Estado de concretização do objetivo 1 da proposta de restauro. É indicado o número do relatório no âmbito do qual determinada ação foi reportada.

2. Sensibilizar as comunidades e entidades

.....

2.2.Sensibilização da comunidade nauta para o impacto das suas práticas.

2.2.4. Reforçar o papel dos editais que interditam a navegação e a ancoragem na pradaria, dando a conhecer o seu conteúdo nas ações de sensibilização direta e nos canais privilegiados da comunidade de recreio nauta.

Metodologia e Resultados

A estratégia que utilizámos para reforçar o papel dos editais que interditam a navegação e a ancoragem na pradaria Base-ferry, junto da comunidade nauta, foi aproveitar a realização dos inquéritos à comunidade piscatória, em maio de 2024, como um momento de sensibilização. Nomeadamente, uma das perguntas do inquérito (ponto 8.1 do Anexo I) avaliava o conhecimento da existência das zonas de exclusão por parte da pessoa entrevistada. Noutra pergunta (ponto 8.3 do Anexo I) perguntávamos qual é a opinião do entrevistado sobre o impacto destas zonas na sua atividade de pesca. Numa outra pergunta (ponto 8.2 do Anexo I), mostrávamos um mapa com a delimitação das 2 zonas de exclusão à navegação e questionávamos sobre a utilidade destas zonas na proteção da pradaria.

A maioria dos inquiridos da comunidade piscatória não tem conhecimento da existência de zonas onde a regulação não permite a navegação nem a largada de âncoras (79%). Dos inquiridos que conhecem estas zonas, um pouco mais de metade (64%) tem conhecimento da sua existência na pradaria Base-ferry. A maioria afirma que as zonas de exclusão não afetam a sua atividade (91%) (Figura 5).

Figura 5. As zonas de exclusão à navegação e ancoragem, incluindo na pradaria Base-ferry, não são conhecidas da maioria dos usuários da pradaria, nem reconhecidas como facilitadoras da atividade da pesca. Esta é a percepção de 28 membros da comunidade piscatória inquiridos (Anexo I)

2.3 Sensibilização da comunidade militar para o impacto das suas práticas

Metodologia e Resultados

Neste relatório apresentamos 3 iniciativas que se desenvolveram a partir do envolvimento já conseguido com os elementos do CEOM da Marinha Portuguesa (ver 3º relatório- Gaspar et al., 2024).

No 5 de março de 2024 a Ocean Alive realizou com 11 elementos do CEOM, uma visita de snorkel à pradaria Base-ferry (Figura 6) e a limpeza das suas margens (Figura 7). O mergulho de snorkel teve a orientação de 3 biólogos marinhos da equipa da Ocean Alive. A ação de limpeza decorreu com a orientação de 1 Guardiã do Mar e uma bióloga. Participaram nesta ação 5 elementos do CEOM. A Ocean Alive providenciou material de mergulho - fatos de neoprene, barbatanas, máscaras e tubos – e também, o material para recolha de lixo marinho – luvas e sacos. A Marinha providenciou o encaminhamento dos resíduos.

Participaram 5 elementos do CEOM na ação de educação marinha para observação da biodiversidade e da pradaria. Esta oportunidade foi reveladora para quase todos os militares pois conheciam a existência de uma mancha escura no estuário junto ao edifício onde trabalham, mas desconheciam a vida marinha da pradaria. E também para a equipa da Ocean Alive, pois foi neste mergulho de snorkel que confirmámos a presença da espécie cavalo-marinho-de-focinho-comprido (*Hippocampus guttulatus*) na pradaria Base-ferry (Figura 6).

Com a colaboração de elementos do CEOM da Marinha Portuguesa, removemos 216,5 kg de resíduos da praia e do pinhal junto da pradaria Base-ferry.

Para além disso, realizámos uma pequena conferência nas instalações da Marinha,

onde apresentámos o trabalho da Ocean Alive e o conhecimento que temos sobre a pradaria Base-ferry (Figura 7). Nesta ação participaram mais 2 elementos do CEOM. De destacar ainda, como indicador do envolvimento, o almoço de convívio que realizámos em conjunto.

A relevância para o CEOM desta ação conjunta foi notória, quer através da sua comunicação nos media - (<https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Militares-da-Marinha-colaboram-na-recolha-de-mais-de-200-kg-de-lixo-subaquatico-em-Troia.aspx>) – quer através de uma candidatura ao prémio Green Initiative da Marinha Portuguesa.

Dias mais tarde, no dia 15 de março, a equipa da Ocean Alive reuniu com elementos do CEOM e da Marinha Portuguesa para discutir a viabilidade da inclusão da Ocean Alive num evento internacional de experimentação tecnológica que se designa por REPMUS 2024 (Robotic Experimentation and Prototyping Augmented by Maritime Unmanned Systems). Neste evento serão, por exemplo, testadas tecnologias como ROVs (Remotely Operated Vehicle - veículos subaquáticos pilotados remotamente), drones e outros meios tecnológicos.

Como referimos no ponto 1.1.2. deste relatório, esta oportunidade poderá contribuir para a melhorar o conhecimento sobre a dinâmica das correntes e dos sedimentos na zona jusante da pradaria, assim como usufruir de meios tecnológicos para o mapeamento e registo videográfico subaquático da pradaria Base-ferry em particular e das pradarias do estuário, em geral.

Nos dias 12 de março e 12 de abril, a equipa do CEOM providenciou formação à equipa da Ocean Alive. A capacitação visou dar

Figura 6. Visita de snorkel à pradaria Base-ferry, onde participaram 5 elementos do CEOM e a equipa da Ocean Alive. Foi neste mergulho que confirmámos a presença da espécie de cavalo-marinho-de-focinho-comprido (*Hippocampus guttulatus*) nesta pradaria (imagem 5) ©Ocean Alive

Figura 7. Limpeza de lixo marinho na zona da pradaria Base-ferry (imagens 1, 2 e 3) e apresentação do trabalho da Ocean Alive (imagens 4 e 5), atividades dirigidas aos elementos do CEOM. A parceria da Ocean Alive com o CEOM foi distinguida pelo prémio europeu Green Award Initiative. ©Ocean Alive

conhecimentos sobre a utilização de drones para mapeamento das pradarias. Como resultado desta experiência, a equipa do CEOM e da Ocean Alive trabalharam em conjunto no plano de voo para o mapeamento por drone de outras pradarias do estuário do Sado. Como resultado desta experiência, a equipa do CEOM e da Ocean Alive trabalharam em conjunto no plano de voo para o mapeamento por drone de outras pradarias

do estuário do Sado (Figura 8). Uma última palavra relativamente ao objetivo de promover o envolvimento da comunidade militar na sinalização das boas práticas de navegação, dirigidas ao público em geral, através da colocação de cartazes. Abordámos esta possibilidade durante o contacto que tivemos com elementos da Marinha Portuguesa em funções no CEOM. Concluímos que não era praticável.

2.4. Sensibilização das comunidades, público em geral e entidades

2.4.1. Implementar um painel informativo sobre a pradaria Base-ferry nas imediações da pradaria, com vista à sua leitura pelo público que faz a travessia no ferryboat e ao público veraneante. A concretização desta ação está prevista no âmbito da parceria entre o ActivoBank e a Ocean Alive

Metodologia e Resultados

No 3º relatório apresentámos o design do painel informativo sobre a pradaria Base-ferry. O design do painel foi realizado pela Ocean Alive em colaboração com o Activo Bank. No dia 30 de janeiro, o painel foi implementado no acesso pedonal e carro ao

cais da Atlantic Ferries, em Tróia, junto da pradaria Base-ferry (Figura 9). Para além de 2 técnicos da empresa fabricante do painel, estiveram presentes na operação, 1 elemento da Ocean Alive, 2 elementos da Atlantic Ferries e 1 elemento da área da comunicação, por parte do Activo Bank.

Figura 8. Encontro de capacitação das equipas da Ocean Alive e CEOM com vista ao mapeamento por drone de pradarias do estuário do Sado. ©Ocean Alive

Quais são os benefícios?

As pradarias marinhas oferecem-nos diversos benefícios que resultam dos seus serviços ecossistémicos - processos naturais que, direta ou indiretamente, contribuem para o bem-estar do ser humano.

Filtração da água Limpam a água tal como as ETAR, acumulam nos sedimentos os nutrientes em excesso.	Proteção costeira Prevêm a erosão costeira e protegem a costa das tempestades e inundações.	
Regulação do clima Sequestram e armazenam grandes quantidades de carbono. Ajudam a mitigar as alterações climáticas.	Biodiversidade São o habitat de uma grande diversidade marinha e de espécies emblemáticas como os cavalos-marinhos e as enguias.	Pescas São o berçário de peixes e mariscos como o bacalhau, o choco e a amêijoia.
Controlo de doenças Reduzem a carga de agentes patogénicos que afetam a vida marinha e as pessoas.		Turismo Suportam serviços culturais e recreativos, como a observação de golfinhos e de aves.

Espécies de ervas marinhas

Existem 4 espécies de plantas marinhas nativas das águas europeias: *Zostera noltii*, *Cymodocea nodosa*, *Zostera marina* e *Posidonia oceanica*. As três primeiras existem em Portugal e no estuário do Sado sendo esta última endémica do mar Mediterrâneo. As espécies *Zostera marina* e *Cymodocea nodosa* apresentam um risco elevado de desaparecer da costa portuguesa. O estuário do Sado é uma das últimas áreas onde estas espécies ainda persistem.

Zostera noltii ©Fotografia: Ocean Alive. *Cymodocea nodosa* *Zostera marina*

Figura 9. Painel informativo sobre a pradaria Base-ferry e as pradarias marinhas do estuário do Sado localizado junto da pradaria Base-ferry, no acesso ao cais da Atlantic Ferries, em Tróia. ©Ocean Alive

2.4.3. Realizar encontros anuais com as entidades locais para dar a conhecer o projeto de restauro da pradaria Base-ferry

Metodologia e resultados

No dia 27 de março de 2024, realizámos uma apresentação pública dos resultados do trabalho da Ocean Alive, com destaque para o projeto de restauro da pradaria Base-ferry. O encontro foi realizado na Casa da Baía, em Setúbal, teve duração de 2h10min, entre as 14:50 e as 17h (Figura 10). Estiveram presentes 39 pessoas de 18 entidades diferentes, nomeadamente representantes de: autoridades portuárias locais - Capitania do Porto de Setúbal e APSS, Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra -; autoridade nacional na área da conservação da natureza - ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas -; entidades públicas locais - Câmaras Municipais de Setúbal e Grândola, União das Freguesias de Setúbal e Assembleia Municipal de Setúbal -; empresas locais - Lisnave -, incluindo empresas marítimo turísticas - Dolphin Bay e Rotas do Sal; fundações privadas - Fundação Herdade da Comporta e Fundação Oceano Azul-; elementos da Marinha Portuguesa associados ao CEOM, Centro de Experimentação Operacional da Marinha e empresas que apoiam ou que visam apoiar o trabalho da Ocean Alive - para além do ActivoBank, estiveram também presentes elementos das empresas NTTDATA, Coca-Cola, Longa Vida e Bondalti.

O registo videográfico do encontro foi realizado por uma equipa da área da comunicação por parte do ActivoBank. A exposição ao público do projeto de conservação e restauro da pradaria Base-ferry consistiu numa apresentação em “powerpoint” complementada por uma dinâmica de envolvimento dos participantes. A apresentação teve como objetivos criar conhecimento dos participantes sobre as características da pradaria, demonstrar o trabalho realizado e partilhar os resultados, evidenciando as conquistas de restauro da pradaria, o alcance das ações de educação e sensibilização do público em geral, de entidades decisoras e em particu-

lar, das comunidades nauta e piscatória, e expor a ambição da criação de uma proposta de ordenamento para a navegação na pradaria. A dinâmica de envolvimento dos participantes que se seguiu, foi feita em dois momentos.

No primeiro, sensibilizámos os participantes para a fragilidade da pradaria. Para isso, utilizámos uma rede de pesca e através dela, simulámos a resistência da pradaria aos fatores de degradação da pradaria, nas condições de uma pradaria íntegra e com zonas degradadas. Para isso, esticamos a rede, primeiro sem buracos adicionais à malha da rede de pesca (Figura 9). Pedimos aos participantes para esticar e sentir a resistência da pradaria, simbolizando com o fio de nylon da rede o sistema de rizomas. De seguida, pedimos aos participantes para “criar zonas degradadas” na pradaria, abrindo, com uma tesoura, buracos na malha da rede, e nesta nova condição, voltar a esticar e sentir a resistência da pradaria. O exercício foi um sucesso. Os participantes compreenderam o que é uma pradaria resiliente e íntegra e como esta fica fragilizada quando tem zonas degradadas. Num segundo momento, envolvemos os participantes na elaboração de soluções para a regulação da navegação e ancoragem na pradaria Base-ferry. Convidámos os participantes a dividirem-se em 5 grupos, se possível com elementos de diversas entidades. Tendo em conta o conhecimento que adquiriam sobre importância e a fragilidade da pradaria, e por outro lado, a necessidade dos usos da pesca, ancoragem e navegação na pradaria, desafiámos-os a apresentar as soluções encontradas em conjunto. Desenvolvermos as ideias propostas no secção do objetivo 3.1. Lembramos que esta foi a segunda apresentação pública do projeto, a primeira decorreu a 16 de fevereiro de 2023, na qual participaram 24 pessoas de 13 entidades.

Figura 10. O projeto e restauro da pradaria Base-ferry (imagem 1) foi destacado na apresentação pública dos resultados da Ocean Alive em 2023 (imagem 1). Dinâmica de envolvimento dos participantes a simular a degradação de uma pradaria pelas âncoras (imagem 2). ©Ocean Alive.

OBJETIVO 2. Sensibilizar as comunidades e as entidades	Nºdo Relatório
2.1. Sensibilização da comunidade piscatória para o impacto das suas práticas:	
2.1.1. Sensibilização direta aos mariscadores para a importância da pradaria e para o impacto da prática da mariscagem na sua degradação.	3º
2.1.2. Sensibilização direta dos pescadores profissionais para a importância da pradaria e para as boas práticas.	3º
2.1.3. Sensibilização da comunidade de pesca lúdico-desportiva para a não largada de âncoras na pradaria.	3º
2.2. Sensibilização da comunidade nauta para o impacto das suas práticas:	
2.2.1. Implementar o segundo ano da campanha de sensibilização “Quem vai ao Mar Protege o Lugar” dirigida à comunidade nauta recreativa e marítimo-turística.	3º
2.2.2. Atualização dos folhetos e dos cartazes da campanha com informação sobre a localização de novas pradarias.	3º
2.2.3. Promover a educação e a sensibilização da comunidade marítimo-turística através de ações de formação.	3º
2.2.4. Reforçar o papel dos editais que interditam a navegação e a ancoragem na pradaria, dando a conhecer o seu conteúdo nas ações de sensibilização direta e nos canais privilegiados da comunidade de recreio nauta.	4º
2.3. Sensibilização da comunidade militar para o impacto das suas práticas:	
2.3.1. Promover o envolvimento direto da equipa militar no processo de restauro da pradaria por exemplo, através da colaboração em ações de limpeza subaquática, retirada de cabos causadores das zonas degradadas ou da limpeza de zonas envolventes da pradaria.	4º
2.3.2. Promover o envolvimento da comunidade militar no conhecimento da pradaria através de visitas educativas, por exemplo palestras ou observação direta da pradaria.	3º e 4º
2.3.3. Sensibilizar os responsáveis pela condução das rampas e ancoradouros para o impacto potencial na degradação da pradaria.	3º
2.3.4. Promover alternativas aos projetos prévios de construção de rampas e ancoradouros com menor ou sem impacto na degradação da pradaria.	3º
2.3.5. Promover o envolvimento da comunidade militar na sinalização das boas práticas de navegação dirigidas ao público em geral através da colocação de cartazes.	4º
2.4. Sensibilização das comunidades, público em geral e entidades:	
2.4.1. Implementar um painel informativo sobre a pradaria Base-ferry nas imediações da pradaria com vista à sua leitura pelo público que faz a travessia no ferry-boat e ao público veraneante. A concretização desta ação está prevista no âmbito da parceria entre o ActivoBank e a Ocean Alive.	3º e 4º
2.4.2. Envolver a Atlantic Ferries em particular na autorização da implementação do painel e na validação dos conteúdos do painel.	3º
2.4.3. Realizar encontros anuais com as entidades locais para dar a conhecer o projeto de restauro da pradaria Base-ferry.	1º, 2º, 3º e 4º

Ficha de concretização 2. Estado de concretização do objetivo 2 da proposta de restauro. É indicado o número do relatório no âmbito do qual determinada ação foi reportada.

3. Reforçar a proteção da pradaria através da regulação

3.1. Elaboração de uma proposta de regulação de ordenamento das práticas de ancoragem na pradaria em colaboração com as entidades competentes

Metodologia e Resultados

No dia 27 de março de 2024, envolvemos as entidades locais na elaboração de soluções para a regulação da navegação e ancoragem na pradaria Base-ferry, no âmbito do evento de apresentação pública dos resultados do trabalho da Ocean Alive (ver detalhes na seção do objetivo 2.4.3). As entidades com poder decisor presentes foram as seguintes: as 2 autoridades portuárias locais - Capitania do Porto de Setúbal e APSS, Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra -; autoridade nacional na área da conservação da natureza – ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas -e as 2 entidades públicas locais - Câmaras Municipais de Setúbal e Grândola, incluindo a Assembleia Municipal de Setúbal. Convidámos estas entidades locais e os restantes participantes no evento, a dividirem-se em 5 grupos, se

possível com elementos de diversas entidades. Tendo em conta o conhecimento que adquiriam sobre importância e a fragilidade da pradaria, e por outro lado, a necessidade dos usos da pesca, ancoragem e navegação na pradaria, desafiámos-os a apresentar as soluções encontradas em conjunto. Nesta seção fazemos um sumário das ideias propostas

Para além do momento da apresentação pública acima referido, a equipa da Ocean Alive reuniu também com as entidades no sentido de as sensibilizar para a regulação da navegação na pradaria Base-ferry. A reunião decorreu na sede da APSS, no dia 24 de março de 2024, data onde estiveram presentes elementos da APSS e do ICNF, e o Capitão do Porto.

Propostas para a regulação do ordenamento das práticas de navegação, ancoragem e pesca na pradaria Base-ferry – entidades

1. Sensibilização. A sensibilização seria a ferramenta para (1) promover a harmonia entre os interesses e atividades de carácter económico e da conservação da natureza; (2) complementar a regulação promovendo o respeito e cumprimento das regras - as leis funcionam melhor quando as pessoas as entendem; (3) promover a alteração de comportamento.
2. Sinalização. Melhorar a comunicação sobre a pradaria Base-ferry, criando informação de alerta na pradaria.
3. Regulação.
 - 3.1. Interditar a ancoragem e a navegação na pradaria Base-ferry, aumentando e unindo as já existentes áreas de interdição.
 - 3.2. Regular o tipo de navegação na pradaria – só os barcos sem motor podem navegar na pradaria; os barcos a motor só navegam fora da pradaria; ou a navegação a motor na pradaria só se realizar com o motor levantado.
 - 3.3. Regular o tipo de ancoragem que é permitida na pradaria, através da colocação de boias amigas nas poitas de amarração ou da colocação de poitas fora do limite da pradaria.
 - 3.4. Regular o acesso à pradaria e praia, em função da atividade profissional ou lúdica.
4. Criar soluções.
 - 4.1. Providenciar uma solução de acesso à pradaria -no cenário da interdição de ancoragem e navegação – através de um sistema de vai e vem ou providenciando um “taxiboat “ gratuito
 - 4.2. Criar soluções de ancoragem: (1) fora da pradaria e (2) dentro da pradaria, mas de forma não destrutiva.
5. Fiscalização. Estabelecer coimas e impor o seu pagamento.

3.2. Inclusão da comunidade piscatória profissional e lúdica na elaboração da proposta

3.4. Explorar alternativas, promover junto das entidades e comunidade uma solução de ancoradouro temporário comum, através de poitas colocadas fora do limite da pradaria

Metodologia e resultados

A estratégia para inclusão da comunidade piscatória na elaboração de uma proposta de regulação da navegação na pradaria Base-ferry foi através da realização de inquéritos, nomeadamente, o inquérito que partilhamos no anexo 1. As perguntas do inquérito serviram para avaliar a percepção dos pescadores sobre o que são as pradarias, a sua importância e quais os fatores de ameaça; mas tinham como objetivo recolher as ideias da comunidade piscatória sobre medidas para melhorar o estado de conservação das pradarias marinhas do estuário do Sado e, em particular, recolher sobre medidas que evitem a perda de mais pradaria e que possam ajudá-la a recuperar (Figura 12). Como referimos na seção do objetivo 1.2.2., a concepção do inquérito teve a supervisão de uma especialista na área. O inquérito foi realizado em maio 2024 na Rampa das Baleias, na zona da Mitrena, na margem norte de Setúbal, local de embarque e desembarque de embarcações profissionais e recreativas. Responderam ao inquérito 28 pescadores da comunidade piscatória local. Nesta seção fazemos um sumário das suas respostas. Realçamos as melhores propostas para melhorar o estado de conservação da pradaria Base-ferry.

Características da população inquirida

A média de idades dos 28 pescadores inquiridos foi de 56.6 anos, 17 praticam pesca profissional, 11 são apenas pescadores lúdicos. A maior parte (75%), pratica atividades lúdicas - refletindo-se em pesca lúdica ou

outras atividades de lazer relacionadas com a navegação de recreio. As práticas de pesca lúdica são sobretudo pesca com cana e mariscagem. Apenas 2 pescadores inquiridos afirmaram praticar só pesca profissional. A maior parte (74%) dos inquiridos pesca há mais de 10 anos.

Conhecimento sobre as pradarias

Quase todos (93%) dos inquiridos sabem o que são pradarias marinhas. Quando questionados sobre quais as pradarias marinhas que conhecem no estuário do Sado, a mais mencionada é a Ponta do Adoxe e as restantes mais referidas são cabeços.

Preocupação e conhecimento sobre as ameaças às pradarias

A maior parte dos inquiridos (80%), está muito ou vagamente preocupado com a destruição das pradarias marinhas. A principal razão mencionada como motivo de preocupação, é a manutenção da função de berçário, que suporta a sua atividade piscatória. Adicionalmente, houve um inquirido que mencionou como importante a função de manutenção da qualidade de água. A maior parte dos inquiridos (80%), afirma ter conhecimento das razões que afetam ou danificam as pradarias marinhas no estuário do Sado, sendo que as principais razões apontadas são as pescas destrutivas (técnicas de arrasto e mariscagem) e as más práticas de navegação (danos causados pela ancoragem e pelas hélices dos motores). Em segundo plano, as

dragagens e a poluição, esta última, seja pela descarga de água doce causada pela abertura das barragens ou pelas descargas das fábricas. A maior parte dos inquiridos (80%) sabe que as pradarias marinhas estão esburacadas e a maioria identifica a largada de âncoras e a navegação nas pradarias (mais concretamente, os danos causados pelas hélices), como a maior causa para a criação de buracos nas pradarias (Figura 11). Em segundo plano, são mencionadas as práticas de pesca destrutiva.

Conhecimento sobre a pradaria Base-ferry

A pradaria Base-ferry apenas foi mencionada por dois inquiridos. Ainda assim, um pouco menos de metade (40%), conhece a localização da pradaria Base-ferry, sendo que o seu nome é pouco divulgado. De notar que foi com este projeto que atribuímos o nome à pradaria. A maior parte sugere que a zona associada à pradaria Base-ferry tem uma

pressão de pesca baixa: 86% dos inquiridos nunca, raramente ou ocasionalmente usa a zona da Base-ferry, sendo que apenas 7% pescam regularmente nesta zona. Uma minoria (9%) dedica-se à pesca profissional na pradaria.

Medidas para melhorar o estado de conservação das pradarias

Quando questionados sobre medidas que poderiam ser implementadas de modo a melhorar o estado de conservação das pradarias marinhas, é sugerido o ordenamento dos fundeadores (através da implementação de pontões onde as embarcações tenham uma balsa de ida e volta, a anulação de fundeadores ou a marcação física com boias da zona de pradaria), melhoria da fiscalização, regulação da pesca (proibição da pesca e de pesca destrutiva como a ganchorra ou o sacho de mão, em zonas de pradaria).

Figura 11. Embarcações dos veraneantes na pradaria Base-ferry. Algumas destas embarcações encontram-se fundeadas na pradaria ©Ocean Alive

Figura 12. Diagrama de respostas da comunidade piscatória a propostas de medidas e boas práticas de navegação com vista à proteção da pradaria Base-ferry. As respostas têm por base a percepção de 28 inquiridos (Anexo 1).

Propostas para a regulação do ordenamento das práticas de navegação, ancoragem e pesca na pradaria Base-ferry – comunidade piscatória

Quando confrontados com sugestões oferecidas no inquérito com vista a evitar a perda de mais pradaria e a ajudar a pradaria a recuperar, as respostas que são consideradas mais úteis são

1. Sensibilização. Sensibilização direta aos veraneantes sensibilização direta e sinalização em terra e no mar (100% dos inquiridos).
2. Educação. Educação e formação, nomeadamente, a inclusão de informações sobre as pradarias marinhas em momentos de formação, como por exemplo, no conteúdo das cartas de navegação de recreio - (100% dos inquiridos).
3. Sinalização.
 - 3.1. A afixação de cartazes educativos (87% dos inquiridos).
 - 3.2. A melhoria da sinalização marítima (80% dos inquiridos).
 - 3.3. Sinalização em terra e no mar (100% dos inquiridos).
4. Criar soluções.
 - 4.1. A criação de um corredor de navegação (80% dos inquiridos).
 - 4.2. O estabelecimento de uma zona de ancoragem fora da pradaria pode ser uma medida muito útil (67% dos inquiridos).
 - 4.3. O estabelecimento de uma zona de ancoragem dentro da pradaria (40% dos inquiridos).
 - 4.4. O estabelecimento de poitas em parafuso complementadas com o uso de cabos elásticos para que os barcos possam ser parqueados em zona de pradaria sem a danificar) (50% dos inquiridos considera que possam ser ideias úteis, mas a outra metade não reconhece utilidade nestas medidas).
 - 4.5. A junção das zonas de exclusão à navegação e ancoragem (como as que existem na zona da pradaria Base-ferry) (50% dos inquiridos considera que possam ser ideias úteis, mas a outra metade não reconhece utilidade nestas medidas).
 - 4.6. Proibição da pesca destrutiva (com ganchorras e sacho de mão) dentro da pradaria.

OBJETIVO 3. Reforçar a proteção da pradaria.	Número do Relatório
3.1. Elaboração de uma proposta de regulação de ordenamento das práticas de ancoragem na pradaria em colaboração com as entidades competentes.	4º
3.2. Inclusão da comunidade piscatória profissional e lúdica na elaboração da proposta.	4º
3.3. Exploração da possibilidade de alargamento da zona de interdição de ancoragem, cobrindo 100% da área da pradaria, presentemente limitada a um raio de 300m em torno do cais do ferry boat e do cais da Base Naval.	4º
3.4. Explorar alternativas, promover junto das entidades e comunidade uma solução de ancoradouro temporário comum, através de poitas colocadas fora do limite da pradaria.	4º

Ficha de concretização 3. Estado de concretização do objetivo 3 da proposta de restauro. É indicado o número do relatório no âmbito do qual determinada ação foi reportada.

4. Melhorar o nosso conhecimento acerca da pradaria

4.2. Repetir o mapeamento intertidal e subtidal da pradaria

Metodologia

Em 2023 atualizámos o mapeamento da pradaria, realizado em 2022, seguindo os métodos adequados à monitorização da distribuição de plantas marinhas descritos no manual: “European seagrasses: an introduction to monitoring and management” (Borum *et al.*, 2004). No entanto, verificámos uma diferença considerável no contorno em profundidade da pradaria, na zona montante, próxima do cais dos ferry boats, em Tróia: a extensão profunda da pradaria registada em 2022 é maior ao longo de 270m, comparativamente com a registada em 2023. Se este resultado estivesse correto, a pradaria Base-ferry teria perdido 434m², em área, o que representaria uma perda de área da pradaria na ordem de 1,2%. Refletimos sobre diferença e considerámos como hipótese mais provável na sua origem, os fatores de amostragem. Nomeadamente, o mapeamento da pradaria adjacente ao cais dos ferry boats da Atlantic Ferries é feito em condições de amostragem difíceis: a corrente e hidrodinamismo devido ao movimento dos ferries é maior; o tempo de mergulho para registar o limite subtidal da pradaria é limitado ao intervalo entre as viagens de vai-e-vem dos ferries; a segurança

dos mergulhadores é afetada. Por outro lado, em 2023, não nos foi possível mapear o bordo jusante da pradaria, junto às instalações da Marinha Portuguesa em Tróia.

Por forma a atualizar o mapeamento em profundidade da pradaria Base-ferry, assegurando boas condições de amostragem e dados atualizados, repetimos o mapeamento ao longo dos cerca de 950m de comprimento da pradaria, utilizando a mesma metodologia (ver ponto 2.1.1. do 3º relatório - Gaspar *et al.*, 2024), assegurando o controlo das condições limitantes e aumentando o número de pontos de amostragem. O número de pontos de amostragem foi definido por forma a aumentar o número de pontos de amostragem nas zonas onde registámos maior discrepância entre o contorno da pradaria. Os dados foram recolhidos pela mesma equipa de campo – 2 biólogos marinhos da Ocean Alive e com o apoio de uma embarcação da Reserva Natural do Estuário do Sado. O mapeamento no extremo a jusante foi realizado após a autorização da Marinha Portuguesa. A metodologia de tratamento dos resultados foi a mesma que apresentámos nos relatórios 2º (Gaspar *et al.*, 2023)

e 3º (Gaspar *et al.*, 2024), nomeadamente para a criação do polígono da pradaria (mapa) e medição do comprimento e largura foi utilizado o software de informação geográfica QGIS (versão 3.34.3).

Durante os trabalhos científicos de mapeamento, restauro e monitorização da pradaria Base-ferry, registámos oportunisticamente, as espécies animais que compõem a biodiversidade da pradaria. Para complementar a nossa observação, consideramos também as observações de pescadores, nomeadamente de espécies capturadas com redes de pesca na pradaria, sempre que nos cediam uma fotografia como meio de verificação.

Resultados

Nos dias 20 e 21 de fevereiro e no dia 6 de março de 2024, repetimos o mapeamento do limite em profundidade da pradaria Base-ferry, através da amostragem em 24 pontos, dos quais, 12 foram realizados no bordo montante, junto ao cais dos ferry boats e 12 no extremo jusante, junto às instalações da Marinha Portuguesa. Como resultado do mapeamento de 2024, representamos na [Figura 13](#) o mapa atualizado da pradaria Base-ferry. As dimensões do polígono que engloba a pradaria mantêm-se relativamente às calculadas em 2022: a pradaria estende-se ao longo de ~950m de comprimento e entre os 8m (na proximidade das instalações da base naval) e os 70m (na zona central da pradaria) de largura, vide figura 4 do primeiro relatório de progresso (Gaspar *et al.*, 2023). A área englobada pelo polígono com base na amostragem realizada em 2024, foi calculada em 37707,73m² (3,77ha). Comparando esta área com as obtidas nos anos anteriores (36086,61m² em 2022 e 35516,87m² em 2023), o valor da área resultante do mapeamento em profundidade realizado em 2024, é o maior. No entanto, devido às diferenças nas condições de amostragem decorridas nos 3 anos, adotamos uma análise conservadora, concluindo antes que a estimativa da área da pradaria Base-ferry obtida em 2024 é a mais robusta e atualizada.

De seguida, olhamos com mais detalhe para os extremos jusante e montante do bordo em profundidade da pradaria. Na [Figura 14](#) apresentamos o detalhe do mapeamento no extremo jusante da pradaria, junto das instalações da Marinha Portuguesa, comparando a delimitação e os pontos de amostragem nos mapeamentos nos anos 2022, 2023 e 2024. O mapeamento atualizado da pradaria confirma, como sugerimos no 2º relatório (Gaspar *et al.*, 2024), que;

A zona da pradaria junto às instalações da Marinha Portuguesa é a mais estreita (com apenas 8m) e fragmentada, zona onde a pradaria encontra condições desfavoráveis ao crescimento das plantas - maior hidrodinamismo e maiores correntes de sedimento – que são induzidos pelo efeito esporão.

Na [Figura 15](#) mostramos o detalhe do mapeamento no extremo montante da pradaria, junto ao cais da Atlantic Ferries em Tróia, comparando a delimitação e os pontos de amostragem nos mapeamentos nos anos 2022, 2023 e 2024. A observação da figura sugere que a pradaria se encontra em expansão, aproximando-se do pontão de acesso ao cais.

Na [Tabela 1](#) apresentamos o inventário atualizado de espécies marinhas da pradaria Base-ferry. Adicionámos 8 espécies ao elenco apresentado no 3º relatório, totalizando 77 espécies marinhas. Nomeadamente, 1 espécie de esponja, 1 espécie de espirógrafo 1 espécie de crustáceo, 2 espécies de molusco, 1 espécie de equinoderme e 2 espécies de peixes ósseos, as quais estão assinaladas a azul. Na [Figura 16](#) apresentamos uma galeria com fotografias de algumas das espécies que vivem na pradaria.

Figura 13. Mapa atualizado da pradaria. Base-ferry. O mapeamento do bordo da pradaria em profundidade foi realizado em 2024, e o limite intertidal em 2023. ©Ocean Alive

Figura 14. Comparação do detalhe do mapeamento da pradaria Base-ferry no extremo jusante da pradaria, junto às instalações da Marinha Portuguesa. Mapeamentos realizados nos anos 2022, 2023 e 2024. ©Ocean Alive

Figura 15. Comparação do detalhe do mapeamento da pradaria Base-ferry no extremo a montante da pradaria, junto às instalações do cais da Atlantic Ferries. Mapeamentos realizados nos anos 2022, 2023 e 2024. ©Ocean Alive

Figura 16. Novas espécies observadas na pradaria Base-ferry. ©Fotografias 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7: Ocean Alive. Fotografia 8 ©Roberto Pillon 1. Cavalo-marinho-de-focinho-comprido (*Hippocampus guttulatus*). 2. Pepino do mar (*Holothuria arguinensis*). 3. Espirógrafo (*Sabella pavonina*). 4. Lesma-do-mar (*Felimida purpurea*). 5. Ostra (*Magallana angulata*). 6. Esponja (*Cliona celata*). 7. Camarão (*Palaemon elegans*). 8. Maria-da-toca (*Parablennius pilicornis*) (Fotografia representativa da espécie mas não representativa do local.)

Tabela 1. Na tabela apresentamos o inventário atualizado de espécies marinhas da pradaria Base-ferry que inclui 77 espécies. As 8 espécies assinaladas a azul foram observadas pela primeira vez, durante a fase final do projeto.

FILO	ESPÉCIE	NOME COMUM	DATA DE OBSERVAÇÃO
CHLOROPHYTA	<i>Codium effusum</i> (Rafinesque) Delle Chiaje, 1829	codium-rasteiro	03/10/2022
	<i>Codium tomentosum</i> Stackhouse, 1797	codium	04/10/2022
	<i>Ulva rigida</i> C.Agardh, 1823	alface-do-mar	04/10/2022
RHODOPHYTA	<i>Chondrus crispus</i> Stackhouse, 1797	musgo-irlandês	20/11/2022
OCROPHYTA	<i>Colpomenia sinuosa</i> (Mertens ex Roth) Derbès & Solier, 1851	alga-cérebro	04/10/2022
	<i>Dictyota dichotoma</i> (Hudson) J.V.Lamouroux, 1809	dictiota	04/10/2022
	<i>Padina pavonica</i> (Linnaeus) Thivy, 1960	cauda-de-pavão	04/10/2022
	<i>Gongolaria usneoides</i> (Linnaeus) Molinari & Guiry 2020	cauda-de-raposa	03/10/2022
TRACHEOPHYTA	<i>Cymodocea nodosa</i> (Ucria) Asch.	seba	21/07/2022
	<i>Zostera marina</i> Linnaeus, 1753	seba	21/07/2022
	<i>Zostera noltei</i> Hornemann, 1832	seba	21/07/2022
PORIFERA	<i>Pachymatisma johnstonia</i> (Bowerbank in Johnston, 1842)	esponja	04/10/2022
	<i>Cliona celata</i> (Grant, 1826)	esponja	5/03/2024
CNIDARIA	<i>Anemonia viridis</i> (Forsskål, 1775)	anémona-comum	02/11/2022
	<i>Cerianthus membranaceus</i> (Gmelin, 1791)	cerianto	03/10/2022
	<i>Rhizostoma pulmo</i> (Macri, 1778)	medusa	03/10/2022
	<i>Veretillum cynomorium</i> (Pallas, 1766)	cenoura-do-mar	03/10/2022
ANNELIDA	<i>Lanice conchilega</i> (Pallas, 1766)	verme-de-areia	02/11/2022
	<i>Myxicola infundibulum</i> (Montagu, 1808)	espirógrafo	05/10/2022
	<i>Sabella spallanzanii</i> (Gmelin, 1791)	espirógrafo	23/08/2022
	<i>Sabella pavonina</i> (Savigny, 1822)	espirógrafo	6/03/2024

FILO	ESPÉCIE	NOME COMUM	DATA DE OBSERVAÇÃO
ARTHROPODA	<i>Anapagurus laevis</i> (Bell, 1845)	caranguejo-eremita	02/11/2022
	<i>Leptomysis</i> sp.	camarão	26/05/2023
	<i>Macropodia rostrata</i> (Linnaeus, 1761)	caranguejo-aranha	12/10/2022
	<i>Maja brachydactyla</i> (Balss, 1922)	sapateira	22/03/2023
	<i>Palaemon elegans</i> (Rathke, 1836)	camarão	5/03/2024
	<i>Polybius henslowi</i> (Leach, 1820)	pilado	20/11/2022
MOLLUSCA	<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linnaeus, 1758)	berbigão-de-bicos	20/11/2022
	<i>Aplysia punctata</i> (Cuvier, 1803)	vinagreira	03/10/2022
	<i>Armina maculata</i> (Rafinesque, 1814)	lesma-do-mar	20/11/2022
	<i>Calliostoma zizyphinum</i> (Linnaeus, 1758)	búzio	02/11/2022
	<i>Callista chione</i> (Linnaeus, 1758)	ameijola	20/11/2022
	<i>Cerastoderma edule</i> (Linnaeus, 1758)	berbigão	20/11/2022
	<i>Cymbium olla</i> (Linnaeus, 1758)	pata-de-burro	20/11/2022
	<i>Felimare villafranca</i> (Risso, 1818)	lesma-do-mar	20/11/2022
	<i>Felimida purpurea</i> (Risso, 1831)	lesma-do-mar	20/02/2024
	<i>Luisella babai</i> (Schmekel, 1972)	lesma-do-mar	20/11/2022
	<i>Magallana angulata</i> (Lamarck, 1819)	ostra	05/03/2024
	<i>Octopus vulgaris</i> (Cuvier, 1797)	polvo	05/10/2022
	<i>Polycera aurantiomarginata</i> (García-Gómez & Bobo, 1984)	lesma-do-mar	03/10/2022
	<i>Sepia officinalis</i> (Linnaeus, 1758)	choco	03/10/2022
	<i>Solen marginatus</i> (T. Pennant, 1777)	lingueirão	02/11/2022
	<i>Spisula solida</i> (Linnaeus, 1758)	amêijoas-branca	20/11/2022
	<i>Steromphala umbilicalis</i> (da Costa, 1778)	burrié	02/11/2022
<i>Tritia reticulata</i> (Linnaeus, 1758)	búzio	20/11/2022	
<i>Venus verrucosa</i> (Linnaeus, 1758)	pé-de-burro	05/10/2022	
ECTOPROCTA	<i>Chartella papyracea</i> (Ellis & Solander, 1786)	briozoário	04/10/2022

FILO	ESPÉCIE	NOME COMUM	DATA DE OBSERVAÇÃO
ECHINO- DERMATA	<i>Astropecten aranciacus</i> (Linnaeus, 1758)	estrela-escavadora	03/09/2023
	<i>Ophiothrix fragilis</i> (Abildgaard in O.F. Müller, 1789)	ofiurídeo	03/09/2023
	<i>Holothuria (Roweothuria) arguinensis</i> (Koehler & Vaney, 1906)	pepino do mar	05/03/2024
	<i>Sphaerechinus granularis</i> (Lamarck, 1816)	ouriço-de-espinhos-curtos	20/11/2022
CHORDATA	<i>Atherina presbyter</i> (Cuvier, 1829)	peixe-rei	02/11/2022
	<i>Chelon auratus</i> (Risso, 1810)	tainha-garrento	(22/03/2023)*
	<i>Chelon labrosus</i> (Risso, 1827)	tainha-negrão	04/10/2022
	<i>Cynoscion regalis</i> (Bloch & Schneider, 1801)	corvinata-real	20/11/2023
	<i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758)	robalo-legítimo	(25/01/2023)*
	<i>Dicentrarchus punctatus</i> (Bloch, 1792)	robalo-baila	(22/03/2023)*
	<i>Diplodus annularis</i> (Linnaeus, 1758)	sargo-alcorraz	04/10/2022
	<i>Diplodus puntazzo</i> (Cetti, 1777)	sargo-bicudo	04/10/2022
	<i>Diplodus sargus</i> (Linnaeus, 1758)	sargo-legítimo	03/10/2022
	<i>Diplodus vulgaris</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	sargo-safia	03/10/2022
	<i>Engraulis encrasicolus</i> (Linnaeus, 1758)	biqueirão	20/11/2023
	<i>Gobius niger</i> (Linnaeus, 1758)	caboz-negro	03/10/2022
	<i>Gobius gasteveni</i> (Miller, 1974)	caboz-de-escama	03/10/2022
	<i>Hippocampus guttulatus</i> (Cuvier, 1829)	cavalo-marinho-de-focinho-comprido	05/03/2024
	<i>Oblada melanurus</i> (Linnaeus, 1758)	dobradiça	04/10/2022
	<i>Pagellus acarne</i> (Risso, 1827)	besugo	04/10/2022
	<i>Parablennius pilicornis</i> (Cuvier, 1829)	maria-da-toca	05/03/2024
	<i>Raja undulata</i> (Lacepède, 1802)	raia-riscada	(22/03/2023)*
	<i>Serranus hepatus</i> (Linnaeus, 1758)	serrano-ferreiro	04/10/2022
	<i>Scorpaena porcus</i> (Linnaeus, 1758)	rascasso	03/10/2022
	<i>Solea senegalensis</i> (Kaup, 1858)	língüado-branco	03/10/2022
	<i>Sparus aurata</i> (Linnaeus, 1758)	dourada	(22/03/2023)*
	<i>Spondylisoma cantharus</i> (Linnaeus, 1758)	choupa	04/10/2022
<i>Symphodus sp.</i>	bodião	04/10/2022	
<i>Syngnathus abaster</i> (Risso, 1827)	agulhinha	02/03/2023	
<i>Syngnathus acus</i> (Linnaeus, 1758)	marinha-comum	20/11/2022	

OBJETIVO 4. Melhorar o nosso conhecimento acerca da pradaria.	Número do Relatório
4.1. Promover o envolvimento dos elementos militares residentes nas instalações da Base Naval Pantróia no registo de informações relativas à navegação e às atividades de pesca na pradaria.	3º
4.2. Repetir o mapeamento intertidal e subtidal da pradaria.	3º e 4º
4.3. Investir em parcerias com universidades e investigadores para melhorar o conhecimento acerca da biodiversidade da pradaria.	3º
4.4. Procurar financiamento e parcerias para desenvolver o estudo da biodiversidade.	3º

Ficha de concretização 4. Estado de concretização do objetivo 4 da proposta de restauro. É indicado o número do relatório no âmbito do qual determinada ação foi reportada.

ocean alive

M

5. Monitorização das zonas degradadas

5.1. Criar um plano de monitorização de uma seleção das zonas degradadas e acompanhamento das suas dimensões e capacidade de cicatrização natural da pradaria

5.2. Monitorização do número de zonas degradadas, através da repetição dos transetos em mergulho ao longo da faixa da pradaria com maior intensidade de degradação e perpendicularmente à pradaria

Metodologia

No 2º Relatório de Progresso, identificámos 36 zonas degradadas de tipo 1 (sedimento do fundo marinho sem cobertura de plantas), distribuídas entre 1 e 3m de profundidade. 61% destas zonas degradadas tinham uma área de sedimento nu inferior a 5m², o que tipicamente resulta da largada de âncoras na pradaria (Collins *et al.*, 2010; Creed & Amado 1999; Millazzo *et al.*, 2004). Neste relatório, reportamos o plano de monitorização das zonas degradadas (objetivo 5.1.), os resultados da implementação dessa metodologia que nos permitem avaliar a capacidade de restauro natural da pradaria (objetivo 5.2), nomeadamente, a capacidade de recuperação das zonas degradadas em consequência

da largada de âncoras na pradaria (objetivo 1.3.3.). Para a criação do plano de monitorização das zonas degradadas, baseámo-nos nas 5 categorias de área das zonas degradadas de tipo 1 previamente identificadas - 1m²; $\geq 1 < 5m^2$; $> 5 \leq 15m^2$; $> 20 < 55m^2$; $> 105 < 225m^2$ - . O primeiro passo da metodologia foi definir a amostra das zonas degradadas a monitorizar. Por forma a criar uma amostra robusta, replicável e representativa das 5 categorias de área, escolhemos de cada categoria, (1) mais da metade das zonas degradadas identificadas - por exemplo, se havia cinco zonas de sedimento nu de uma determinada categoria de área, selecionamos três delas para monitorização - e (2) a localização das zonas degradadas por forma a maximizar a sua representatividade em termos de extensão

da pradaria e profundidade. Como resultado, foram selecionadas 20 zonas degradadas para a amostra a monitorizar. Na [Tabela 2](#) indicamos a seleção das zonas degradadas, a que profundidade se encontram e a sua localização GPS.

Planeámos a monitorização das zonas degradadas para as marés mortas de fevereiro. Participaram nesta operação 6 biólogos da equipa da Ocean Alive, organizados em equipas de 2 ([Figura 17](#)). Para garantir a localização de cada zona degradada utilizámos uma estratégia de verificação tripla.

O primeiro passo foi a inserção manual das coordenadas GPS de cada zona degradada num em 6 GPSs Garmin 64S. Para encontrar o ponto desejada, os biólogos utilizaram a função “navegar até”, nadando em “snorkel” na direção indicada pelo aparelho até encontrar o ponto.

O segundo passo, foi assegurar que o erro do GPS utilizado - tipicamente de cerca de 1m - não resultaria num erro na localização da zona degradada pretendida. Quando o GPS indicava que a equipa se encontrava no ponto GPS pretendido, um membro da equipa permanecia nessa posição enquanto o outro nadava ao redor, num raio de 3 metros, para observar a pradaria. Este procedimento tornou-se necessário pois algumas das áreas monitorizadas tinham cerca de 1m². Já as áreas de maiores dimensões são bastante visíveis, o que facilita sua observação.

O terceiro passo foi a comparação entre as coordenadas GPS do encontrado com as coordenadas GPS anteriormente registadas. Quando a zona degradada era identificada, um novo ponto GPS foi marcado no centro da zona a monitorizada e o número do ponto GPS foi anotado no caderno de mergulho. Para comparar as coordenadas, representamos as novas coordenadas no mapa da pradaria e medimos a distância entre as coordenadas dos 2 pontos, utilizando o software QGIS (versão 3.34.3). Um vez realizada a observação da pradaria em redor de 3m do ponto GPS prévio e o novo ponto marcado, a equipa iniciava a monitorização da área

degradada. Em cada ponto, os parâmetros que registar foram: ausência ou presença de substrato nu; no caso da observação de substrato nu, o comprimento e a largura máximos da zona degradada, foram medidos com uma fita métrica em apneia. À semelhança da metodologia usada previamente (ver metodologia da parte 1: “Atualização do conhecimento sobre as zonas degradadas da pradaria “- 2º relatório de progresso), estas duas medidas permitiram-nos posteriormente estimar a área de sedimento nu, ou seja a área da zona degradada. Em alguns dos pontos, foram realizadas fotografias subaquáticas para documentar o estado da zona degradada. Os dados recolhidos foram assinalados no caderno de mergulho. Para além da monitorização das 20 zonas degradadas, sempre que zonas degradadas ([Figura 18](#)) eram encontradas no percurso da equipa de biólogos marinhos, a equipa fazia também o registo dos mesmos parâmetros, os quais estão representados na [Tabela 3](#). A análise dos dados recolhidos foi conduzida no sentido avaliar a capacidade da pradaria recuperar as zonas degradadas. Para isso, criámos um indicador da resposta da pradaria – área recuperada. As zonas monitorizadas foram consideradas em recuperação quando se observou uma diminuição de 90% ou mais, da área degradada registada em 2023.

Resultados e discussão

A monitorização das zonas selecionadas foi realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024, 11 meses após a última identificação e caracterização das zonas degradadas. Na [Figura 19](#), apresentamos a localização no mapa da pradaria das 20 zonas degradadas monitorizadas. Na [Tabela 2](#) apresentamos a área estimada de cada zona degradada observada em 2024 e a registada em 2023. O somatório da área degradada das 20 zonas monitorizadas foi 9,62m². A diferença deste parâmetro com o observado em 2023 (240,97m²), indica-nos um ganho de 231,35 m² de pradaria. Estes dados permitem-nos tirar conclusões positivas acerca da capacidade de recuperação natural da pradaria:

Figura 17. Monitorização das zonas degradadas da pradaria marinha Base-ferry nos dias 19 e 20 de fevereiro com o apoio de barco do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. ©Ocean Alive ©Ocean Alive

Decorridos 11 meses, entre 2023 e 2024, 65% das zonas degradadas monitorizadas encontravam-se em recuperação ou recuperaram totalmente. A pradaria recuperou naturalmente 231,35m² em zonas onde dantes havia sedimento nu. Mais, todas as áreas degradadas de grandes dimensões (>105<225m²), também recuperaram.

Na Figura 19, representamos a verde, as áreas degradadas que recuperaram ou que estão em recuperação. De notar que a recuperação documentada não aumenta a área estimada para o polígono da pradaria, esta deve ser sim considerada como representativa da dinâmica de recuperação positiva da pradaria.

Apesar de observamos a recuperação da maior parte das zonas degradadas num período de 11 meses, também documentámos o aparecimento de 5 novas zonas degradadas, ou seja, zonas degradadas que não existiam em 2023. Representamos a vermelho estas novas áreas degradadas na Figura 19 e em destaque na Figura 20. A área total das zonas das novas zonas degradadas foi estimada em 40,51 m².

Os resultados da monitorização das zonas degradadas mostram-nos que embora a pradaria tenha capacidade de recuperação natural, a sua exposição aos fatores de degradação é constante, o que é evidenciado pelo aparecimento de novas zonas degradadas.

Figura 18. Exemplos de zonas degradadas encontradas na pradaria Base-ferry. ©Ocean Alive

Tabela 2. Comparação da área de 20 zonas degradadas identificadas na pradaria Base-ferry, durante as monitorizações realizadas em 2023 e 2024. Cada zona degradada é identificada com um código. Indicamos a data em que foi identificada e a sua localização (GPS e em função da profundidade) e área.o.

Categoria da área	Estimativa da área em 2023 (m ²)	Estimativa da área em 2024 (m ²)	Profundidade (m)	Longitude	Latitude	Data de monitorização em 2024	ID
< 1 m ²	0,12	0	2 - 3	-8,86447	38,468325	19 Fev	a17
< 1 m ²	0,3	0,4	2 - 3	-8,865453	38,469041	19 Fev	a4
< 1 m ²	0,36	0	2 - 3	-8,863453	38,467253	20 Fev	a15
< 1 m ²	0,66	0,06	2 - 3	-8,865522	38,469205	19 Fev	a5
< 1 m ²	0,81	0,24	2 - 3	-8,864873	38,468636	19 Fev	a18
< 1 m ²	0,84	0,91	2 - 3	-8,866415	38,469843	20 Fev	a7
≥1 < 5m ²	1,1	0,12	2 - 3	-8,869069	38,472646	20 Fev	a42
>5≤ 15 m ²	6	0,4	2 - 3	-8,867358	38,470735	20 Fev	a29
>20< 55 m ²	30	0,18	2 - 3	-8,865751	38,469361	19 Fev	a23
< 1 m ²	0,24	0	1 - 2	-8,86671	38,47015	20 Fev	a8
< 1 m ²	0,5	1,35	1 - 2	-8,868364	38,471636	19 Fev	a47
≥1 < 5m ²	1	1,1	1 - 2	-8,864673	38,468205	19 Fev	a38
≥1 < 5m ²	2,5	1,28	1 - 2	-8,864901	38,468454	19 Fev	a40
>5≤ 15 m ²	7	0	1 - 2	-8,864588	38,468148	19 Fev	a37
>5≤ 15 m ²	10	0	1 - 2	-8,866564	38,469899	20 Fev	a27
>5≤ 15 m ²	10,5	0,24	1 - 2	-8,869012	38,472532	20 Fev	a45
>5≤ 15 m ²	12	0,12	1 - 2	-8,865708	38,469198	19 Fev	a22
>5≤ 15 m ²	15	0	1 - 2	-8,864933	38,46852	19 Fev	a41
>20< 55 m ²	24,5	2,24	1 - 2	-8,867591	38,470963	19 Fev	a31
>105<225 m ²	117	0,98	1 - 2	-8,865566	38,468994	19 Fev	a21

- Área da pradaria em 2024
- Novas zonas degradadas identificadas em 2024
- Zonas monitorizadas em recuperação. Coordenadas de 2024
- Zonas monitorizadas degradadas. Coordenadas de 2024
- Zonas a monitorizar. Coordenadas de 2023

Figura 19. Localização das 20 zonas degradadas – zonas da pradaria com sedimento nu - monitorizadas em 2024. A vermelho estão representadas 5 zonas degradadas que não tinham sido observadas em 2023. ©Ocean Alive

Figura 20. Destaque das 5 novas zonas degradadas de sedimento nu observadas durante a monitorização da pradaria em 2024, cuja área totaliza 40,51 m². O aparecimento destas zonas evidencia a exposição constante da pradaria aos fatores que causam a sua degradação, que não tinham sido observadas em 2023. ©Ocean Alive

Tabela 3. Foram identificadas 5 novas zonas degradadas na pradaria Base-ferry durante a monitorização de 2024. Cada nova zona degradada é identificada com um código. Indicamos a data em que foi identificada e a sua localização (GPS e em função da profundidade) e área.

Categoria da área	Estimativa da área em 2024 (m ²)	Profundidade (m)	Longitude	Latitude	Data de monitorização em 2024	ID
≥1 < 5m ²	2,72	1 - 2	-8,86889	38,47239	20 Fev	a50
≥1 < 5m ²	1,16	1 - 2	-8,86869	38,47220	20 Fev	a51
>5 ≤ 15 m ²	9,96	2 - 3	-8,86887	38,47255	20 Fev	a48
>5 ≤ 15 m ²	7,86	1 - 2	-8,86893	38,47250	20 Fev	a49
>15 ≤ 20m ²	18,81	2 - 3	-8,86859	38,47223	20 Fev	a52

OBJETIVO 5. Monitorização das zonas degradadas

Número do Relatório

5.1. Criar um plano de monitorização de uma seleção das zonas degradadas e acompanhamento das suas dimensões e capacidade de cicatrização natural da pradaria.

4º

5.2. Monitorização do número de zonas degradadas, através da repetição dos transetos em mergulho ao longo da faixa da pradaria com maior intensidade de degradação perpendicularmente à pradaria.

4º

Ficha de concretização 5. Estado de concretização do objetivo 5 da proposta de restauro. É indicado o número do relatório no âmbito do qual determinada ação foi reportada.

©Ocean Alive

6. Ações de restauro

6.1. Remoção de cabos abandonados e lixo subaquáticos e monitorização da resposta da pradaria

Metodologia

No dia 25 de maio de 2023, realizámos a primeira ação de restauro direto da pradaria Base-ferry através da remoção de 55kg cabos e artes de pesca abandonados (ver 3º relatório - Gaspar *et al.*, 2024). Esta ação de restauro foi conduzida pela equipa de biólogos marinhos da Ocean Alive, em colaboração com as equipas da GhostDiving Portugal e do ICNF. A área da pradaria degradada tinha a dimensão de 20m² e encontra-se nas coordenadas -8,869009, 38,472788 ,entre os 0 e os 2m de profundidade.

Neste relatório, reportamos os resultados da monitorização que nos indicam qual foi o impacto da ação de restauro na recuperação da pradaria. A monitorização consistiu na realização de mergulho científico para registar o estado das plantas da pradaria na zona afetada e numa área de pradaria não afetada - área controlo- em 3 momentos. As datas da amostragem estão indicadas na [Tabela 4](#). A amostragem na zona afetada foi realizada nos dias 26 de maio - 1 dia após a remoção do material abandonado -; no dia 8 de setembro - cerca de 3,5 meses após a operação de restauro e no dia 21 fevereiro - 9 meses depois. Consideramos os registos realizados no dia 26 de maio para caracterizar o estado da pradaria na presença dos cabos e redes abandonados. Durante a monitorização, a equipa de

mergulhadores da Ocean Alive registou quais as espécies de ervas marinhas presentes e recolheu dados biométricos: a densidade (contando o número de rebentos de plantas de cada espécie de erva marinha observada, num quadrado de 15x15cm) e o comprimento da canópia (medindo o comprimento 5 folhas de plantas em cada estação de amostragem num quadrado de 15x15cm) e registou também a profundidade do ponto de amostragem. Estes dados foram recolhidos num total de 32 pontos de amostragem, nomeadamente em 16 estações de amostragem na área afetada em 16 estações de amostragem na área controlo . Para efeitos de apresentação dos resultados, o valor da densidade registado foi extrapolado para 1m². Na análise e tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa RStudio (RStudio Team, 2024).

Resultados e discussão

A [Tabela 4](#) apresenta os resultados das médias e desvios padrão das variáveis comprimento da canópia (cm) e densidade (ud./m²) nos vários momentos de amostragem, diferenciando entre o que observamos na zona afetada e na zona controlo. A análise do comprimento das folhas e da densidade no período abril 2023-março 2024 na zona controlo, evidencia que as condições óptimas de crescimento

da pradaria foram no início de setembro, quando as folhas das plantas atingiram valores médios de comprimento de 41,06cm e 39,31ud/m² de densidade. A comparação da média dos valores do comprimento entre as zonas controlo e impactada, mostra-nos a recuperação da pradaria, a partir de setembro de 2023. Nessa altura, o comprimento médio das folhas das plantas na zona impactada supera de forma significativa os valores da zona controlo. Mais tarde, em fevereiro de 2024, os valores de densidade média superaram os valores da zona controlo de forma significativa (p-value=0,04655). Ou seja, a pradaria em recuperação atingiu valores superiores aos da pradaria controlo, após 9 meses da remoção dos cabos e redes abandonadas.

Estes resultados confirmam o comportamento natural de uma pradaria em recuperação. As plantas de *Zostera noltei* têm uma rápida capacidade de crescimento assexual (Marbá & Duarte 1998; Zipperle et al., 2009). Após sofrer uma perturbação, as plantas in-

vestem mais na expansão, através do crescimento das folhas e dos rizomas, do que uma pradaria já estabelecida, onde as variações sazonais são menos pronunciadas (Cabaço et al., 2012). Além disso, as condições de crescimento são melhoradas à medida que o tamanho da pradaria aumenta, criando uma “estrutura de proteção mútua” (Thayer et al., 1984). Em suma, podemos concluir que:

A monitorização da pradaria após a retirada de 55kg de redes e cabos abandonados, mostra-nos que a ação de restauro direto foi um sucesso. A pradaria recuperou 20m²: onde dantes era sedimento nu, agora crescem plantas cujas características da densidade e comprimento das folhas nos indicam uma pradaria em recuperação.

Tabela 4. Média do comprimento da canópia (cm) e da densidade (ud/m²), com os respectivos desvios padrão, da espécie *Z. noltei* na zona impactada e na zona controlo (sem impactos) em diferentes datas de amostragem.

Data de amostragem	Espécie	Zona	Média da canópia (cm)	Desvio padrão da canópia (cm)	Média da densidade (ud/m ²)	Desvio padrão da densidade (ud/m ²)
24/04/2023	<i>Z.noltei</i>	Controlo	27,11	4,49	32,38	13,71
26/05/2023	<i>Z.noltei</i>	Impactada	20,65	14,74	13,00	15,98
07/09/2023	<i>Z.noltei</i>	Controlo	34,89	9,17	39,31	8,00
08/09/2023	<i>Z.noltei</i>	Impactada	41,06	5,86	28,88	7,83
06/03/2024	<i>Z.noltei</i>	Controlo	28,45	5,38	14,88	7,97
21/02/2024	<i>Z.noltei</i>	Impactada	30,95	6,87	21,31	9,88

6.2. Limpeza regular do lixo nas imediações da pradaria

Resultados e discussão

Ao longo do período do projeto, planeámos 4 ações de limpeza da praia nas imediações da pradaria Base-ferry: em setembro, outubro e novembro de 2023 e em março de

2024. Devido às condições meteorológicas, as datas em 2023 foram anuladas. Os resultados da ação de limpeza em 2024 (Figura 21) estão indicados no ponto relativo ao objetivo 2.3.1..

Figura 21. Ação de limpeza da praia e pinhal adjacentes à pradaria marinha Base-ferry realizada pela Ocean Alive e pelo CEOM no dia 5 de março de 2024.

6.4. Desenvolver ações de restauro direto nas zonas monitorizadas

Resultados e discussão

Tendo em conta os resultados obtidos com a monitorização das áreas degradadas da pradaria (ver objetivo 5), concluímos que a pradaria tem capacidade de recuperar, por ela própria, a maior parte das zonas degradadas. Por esta razão consideramos que ações de restauro direto não são necessárias. Por outro lado, o aparecimento de novas zonas degradadas, mostra que as práticas que lhes dão origem, persistem e que portanto, a exposição da pradaria aos fatores da sua de-

gradação é constante. Esta situação requer a nossa atenção. O conhecimento científico mostra-nos que o restauro ecológico de pradarias marinhas, não consiste apenas em processos físicos como o re-direcionamento de rizomas, plantação, sementeira ou transplante, mas antes, num maior espectro de ações para maximizar a recuperação do ecossistema (Gann *et al.*, 2019).

A trajetória de largo espectro de ação do projeto de conservação e restauro da pradaria da Base-ferry pela Ocean alive em parceria com o ActivoBank, é a trajetória de restauro ecológico suportada pela comunidade científica (Unsworth *et al.*, 2024). Neste projeto, criámos conhecimento científico, sensibilizámos os atores causadores dos danos na pradaria sobre os benefícios dos serviços ecológicos e a fragilidade da pradaria, envolvemos estes atores numa proposta de medidas para a regulação da proteção da pradaria, assim como também as entidades reguladoras e decisoras. Para aumentar a resiliência e conectividade das pradarias do estuário do Sado, é essencial proteger e recuperar pradarias que apresentam sinais de degradação (Unsworth *et al.*, 2024), como a pradaria Base-ferry, evitando o aumento em número e em área das zonas degradadas.

Ficha de concretização 6. Estado de concretização do objetivo 6 da proposta de restauro. É indicado o número do relatório no âmbito do qual determinada ação foi reportada.

OBJETIVO 6. Ações de restauro.	Número do Relatório
6.1. Remoção de cabos abandonados e lixo subaquáticos.	3º
6.2. Limpeza do lixo nas imediações da pradaria.	3º e 4º
6.3. Obter as autorizações necessárias para a realização de ações de restauro direto.	3º e 4º
6.4. Desenvolver ações de restauro direto nas zonas degradadas monitorizadas.	-

Proposta de ordenamento na navegação e usos da pradaria Base-ferry

Um dos resultados do projeto de conservação e restauro da pradaria Base-ferry foi identificar a prática da largada de âncoras na pradaria como a principal causa das zonas degradadas. Atualmente, a pesca profissional e recreativa são atividades com pouca expressão na pradaria Base-ferry. O principal uso da pradaria Base-ferry pela comunidade local é o acesso de barco à praia e a usufruição da praia, durante o verão. Por isso, a largada de âncoras na pradaria, causadora das zonas degradadas, tem origem principalmente nesta atividade recreativa que se realiza nos meses de Verão.

A resposta da Ocean Alive ao problema da degradação da pradaria Base-ferry é uma proposta de ordenamento da navegação e ancoragem que integra a percepção e opiniões da comunidade piscatória de pesca profissional e recreativa do estuário Sado (ver seção 3.4), a opinião de outros agentes interessados - entidades e empresas (ver seção 3.1) locais -, a regulação já existente - os editais que regulam a navegação e a pesca na área da pradaria - (ver seção 3.3) e ainda, o conhecimento científico e planos de ação, nomeadamente de projetos com o mesmo objetivo: salvaguardar pradarias compatibilizando o acesso à navegação. O ponto de partida está garantido: a comunidade local reconhece que a solução do acesso à praia deve preservar a pradaria marinha.

Figura 22. Save Our Sea Bed. Zonas de ancoragem voluntária. Disponível em: <https://saveourseabed.co.uk/protecting-our-seabed/recreational-boating/voluntary-no-anchor-zones/>

7.1. Medidas de ordenamento da navegação na pradaria Base-ferry

7.1.1. Ordenamento da navegação e ancoragem

Fazemos aqui um apanhado das soluções para o ordenamento da navegação e ancoragem na pradaria que são mais consensuais, no conjunto da comunidade local e outros agentes interessados e complementamos com exemplos de casos estudo:

Soluções para o ordenamento da navegação e ancoragem

- o estabelecimento de uma zona de ancoragem fora da pradaria que ofereça balsas de ida e volta para embarcações;
- a criação de um corredor de navegação
- a criação de soluções de ancoragem dentro da pradaria, mas de forma não destrutiva
- o estabelecimento de áreas de ancoragem voluntária (Figura 22), com o objetivo de ajudar os navegantes a fazer escolhas informadas sobre onde ancorar (<https://saveourseabed.co.uk/protecting-our-seabed/recreational-boating/voluntary-no-anchor-zones/>).

A exclusão da navegação e ancoragem, a interdição de determinadas atividades e usos na pradaria não são medidas consensuais entre os dois grupos inquiridos. Por isso, a proposta da Ocean Alive visa apresentar

soluções para compatibilizar as medidas de navegação com a preservação de habitats marinhos, de uma forma eficaz e sustentável. Neste sentido, indicamos (1) soluções práticas de inovações tecnológicas e (2) boas práticas utilizadas por outros casos estudo e projetos.

7.1.2. Soluções alternativas de amarrações “amigas das pradarias” Caso de estudo - projeto LIFE Recreation ReMEDIES

O projeto LIFE Recreation ReMEDIES - Reducing and Mitigating Erosion and Damage Impacting the Seabed - é um projeto financiado pelo programa LIFE da União Europeia (LIFE 18 NAT/UK/000039) que tem como objetivo restaurar e proteger áreas de pradarias marinhas e *maerl* (recifes de algas calcárias), em cinco Áreas Especiais de Conservação da Rede Natura, no Reino Unido. O projeto tem a duração de 5 anos, e termina neste mês de outubro de 2024.

Os objetivos específicos do projeto incluem: proteger 1.285 hectares de pradarias marinhas reduzindo a pressão da navegação recreativa; demonstrar técnicas de restauração e gestão sustentável em larga escala; e promover a consciencialização dos usuários da náutica recreativa, incentivando melhores práticas para a conservação de habitats sensíveis. Como parte das ações para reduzir o impacto das atividades náuticas recreativas, o projeto desenvolveu (1) um guia de boas práticas de ancoragem (<https://thegreenblue.org.uk/resource/marine-business-resources/awareness-raising-toolkit-marine-business-resources/green-boating-guides-awareness-raising-toolkit-marine-business-resources/the-green-guide-to-anchoring-and-moorings-2/>) e (2) um guia com soluções tec-

Figura 23. Comparação de sistemas de ancoragem. A) Sistema tradicional de ancoragem; B) Sistema alternativo de âncora em parafuso e cabo elástico; C) Sistema alternativo de âncora em parafuso e cabo (ou cabo de corrente) com boias amigas subaquáticas. Disponível em: <https://saveourseabed.co.uk/protecting-our-seabed/recreational-boating/mooring/>

Figura 24. A) Âncoras em parafuso empilhadas, com hastes metálicas longas e discos em espiral nas extremidades que permitem a fixação no sedimento (fonte: <https://saveourseabed.co.uk/wp-content/uploads/2024/09/AMS-good-practice-guide-Final-13.08.24.pdf>) B) Mergulhadores instalando uma âncora em parafuso no fundo do mar (fonte: <https://www.almarin.es/es/senales-maritimas/trenes-de-fondeo/anclajes-helicoidales>) C) Âncora em parafuso instalada no fundo do mar, numa pradaria marinha (fonte: <https://www.fishhabitatnetwork.com.au/environmentally-friendly-moorings-fish-friendly-marine-infrastructure>)

Figura 25. A) e B) Sistema de amarração de cabos elásticos Hazelett (<https://hazelettmarine.com/services/> (<https://hazelettmarine.com/services/>)). C), D) e E) Sistema de amarração de cabos elásticos Seaflex (<https://www.seaflex.com/products/videos/>).

nológicas inovadoras para a implementação de sistemas avançados de fundeio e poitas (*Advanced Mooring Systems - AMS*; <https://saveourseabed.co.uk/wp-content/uploads/2024/09/AMS-good-practice-guide-Final-13.08.24.pdf>), visando minimizar os danos no fundo marinho. Este guia faz um apanhado das soluções atuais que são alternativas ao sistema tradicional de ancoragem (Figura 23). Partilhamos aqui algumas dessas alternativas:

- Alternativa à âncora em betão pousada no fundo marinho - Âncoras em parafuso (*Helical Screw Anchors*) ou âncoras enterradas - Figura 24, consistem numa âncora com um eixo helicoidal ou em parafuso que é enterrada até 4 metros de profundidade, permitindo a fixação diretamente no fundo marinho.
- Alternativa aos cabos de nylon ou correntes - Cabos elásticos (esquema simples na Figura 23 B e solução tecnológica avançada na Figura 25) que se ajustam com o movimento da maré, protegendo a vegetação marinha.
- Alternativa aos cabos de nylon ou correntes - Cabo com “boias amigas” (*Eco-mooring*s - Figura 23 C) consiste na colocação de uma série de boias (flutuadores subaquáticos) no cabo. As boias são colocadas a “meia água”, principalmente na parte inferior do cabo, junto da poita ou âncora. Desta forma, garante-se a suspensão do cabo, impedindo que este cause dano na pradaria. Este sistema já é utilizado pela Ocean Alive, nos cabos das poitas do ancoradouro de Sóltroia.
- Alternativas de amarrações compostas por várias soluções tecnológicas - combinam duas ou mais alternativas acima mencionadas e permitem responder não só à necessidade de ancoragem como também à fixação de estruturas flutuantes. Existem várias empresas que desenvolveram estas soluções, partilhamos aqui os sistemas *Hazelett* (Figura 25 A) e B) e *Seaflex* (Figura 25 C, D e E). Ambas as soluções usam uma componente elás-

tica no sistema de amarração o que permite manter o cabo esticado e em tensão.

7.1.3 Boas práticas

Nesta seção fazemos um apanhado das boas práticas que reforçam as medidas de ordenamento da navegação apontadas pela comunidade local e pelos decisores (seções 3.1 e 3.4) e complementamos com práticas de casos estudo, por exemplo do projeto LIFE Recreation ReMEDIES.

Boas práticas

- 1. Sensibilização. Sensibilização direta à comunidade nauta.
- 2. Educação e formação. Inclusão de informações sobre as pradarias marinhas, a navegação e boas práticas no conteúdo das cartas de navegação de recreio
- 3. Sinalização. Afixação de cartazes educativos, melhoria da sinalização marítima, sinalização em terra e no mar. Inclusão de dados relevantes sobre habitats sensíveis nas cartas eletrónicas de navegação (CENs), garantindo que os navegadores estejam cientes dos riscos e possam evitar danificar as pradarias. Esta medida foi implementada em vários países, por exemplo, na costa do mediterrâneo, do norte da Europa e Austrália (Contarinis *et al.*, 2023).
- 4. Fiscalização. Estabelecer coimas e impor o seu pagamento.

Referências

- Cabaço, S., Santos, R., & Sprung, M. (2012). Population dynamics and production of the sea-grass *Zostera noltii* in colonizing versus established meadows. *Marine Ecology*, 33(3), 280-289. *ecology*, 235(2), 285-306.
- Gaspar, R., Almeida, L.P., H. Fernández, Á. (2023). 2º Relatório de progresso e proposta para o restauro da pradaria Base-ferry: Projeto “Reflorestar o Mar – restauro da pradaria Base-ferry, no estuário do Sado.”, 28pp. Gaspar, R., Almeida, L.P., H. Fernández, Á. (2023a). Primeiro relatório de progresso: Projeto “Reflorestar o Mar – restauro da pradaria Base-ferry, no estuário do Sado.”, 28pp.
- Gaspar, R., Almeida, L.P., H. Fernández, Á. (2024). Tercero relatório de progresso: Projeto “Reflorestar o Mar – restauro da pradaria Base-ferry, no estuário do Sado.”, 23pp.
- Marbà, N., & Duarte, C. M. (1998). Rhizome elongation and seagrass clonal growth. *Marine Ecology Progress Series*, 174, 269-280.
- QGIS Development Team. (2024). QGIS Geographic Information System. Versão [3.34.3]. Disponível em: <https://qgis.org>
- Thayer, G. W., Kenworthy, W. J., & Fonseca, M. S. (1984). The ecology of eelgrass meadows of the Atlantic coast: a community profile. Fish and Wildlife Service, US Department of the Interior.
- Unsworth, R. K., H. Jones, B. L., Bertelli, C. M., Coals, L., Cullen-Unsworth, L. C., Mendzil, A. F., Rees, S. C., Taylor, F., Walter, B., & Evans, A. J. (2024). Ten golden rules for restoration to secure resilient and just seagrass social-ecological systems. *Plants, People, Planet*. <https://doi.org/10.1002/ppp3.10560>
- Zipperle, A. M., Coyer, J. A., Reise, K., Gitz, E., Stam, W. T., & Olsen, J. L. (2009). Clonal architecture in an intertidal bed of the dwarf eelgrass *Zostera noltii* in the Northern Wadden Sea: persistence through extreme physical perturbation and the importance of a seed bank. *Marine Biology*, 156, 2139-2148

Autores

O trabalho apresentado neste relatório foi realizado pela equipa de biólogos da Ocean Alive: Raquel Gaspar, Luís P. Almeida e Ángela H. Fernández - em colaboração com Lia Neves na formatação e edição do texto e figuras e com Ricardo Ribeiro na revisão das metodologias e com a colaboração das Guardiãs do Mar: Dina Santos e Sandra Lázaro no mapeamento das pradarias e sensibilização da comunidade.

Agradecimentos

A Ocean Alive agradece a colaboração da Ghost Diving Portugal, do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, do Centro de Experimentação Operacional da Marinha - CEOM, da Atlantic Ferries e da Rotas do Sal.

Anexo I

Inquérito sobre o uso da pradaria Base-Ferry

Considerando a zona entre o cais do Ferry (Soltróia) e a Base Naval da Marinha, responda às seguintes questões:

1. Esta zona faz parte da sua atividade náutica?
 - 1) Nunca,
 - 2) Raramente ;
 - 3) Ocasionalmente;
 - 4) Frequentemente;
 - 5) Sempre

2. Qual a sua atividade náutica:
 - a) Pesca lúdica
 - b) Marítimo- turística
 - c) Pesca profissional
 - d) Lazer
 - e) Outra:_____

3. Que tipo de pesca pratica?
 - i. Cana de pesca / linha e anzol
 - ii. Redes de Tresmalho
 - iii. Armadilhas (por exemplo: alcatruz ou covos)
 - iv. Mariscagem - com que utensílio?
 - v. Outro:

4. Em que altura do ano pesca?

5. Há quanto tempo realiza esta(s) atividade(s)? (0-5 anos; 5-10 anos; 10-20 anos; 20-30anos; +30anos)

6. Sabe quantos barcos pescam por dia (em média) nesta zona? Quantos são de pesca lúdica e quantos de pesca profissional? (0-10; 10-20; 20-30; 30-40 50 ou mais)

7. Em que altura do ano considera que se pesca mais nesta zona? (meses ou estações do ano)

8. Responda às seguintes afirmações:

	Não	Não tenho opinião	Sim
Sabe que existem zonas no estuário do Sado onde não se pode navegar nem largar âncoras oficialmente?			
Sabe que existem zonas de exclusão na zona entre o cais do Ferry (Soltróia) e a Base Naval da Marinha?			
A existência de zonas de exclusão afetam ou podem afetar a sua atividade?			

9. Se respondeu no último item da tabela "Sim", indique de que forma as zonas de exclusão afetam a sua atividade profissional.

10. Sabe o que são pradarias marinhas (sebas)?
 - a) Sim
 - b) Não

10.1. Em caso afirmativo pode dizer-nos onde existe alguma pradaria no estuário do Sado?_____

11. Tem conhecimento da existência de alguma pradaria marinha na zona entre o cais dos ferries e os fuzileiros?

11.1. Se respondeu sim, indique o nome da pradaria: _____

12. Quão preocupado/a está com a destruição das pradarias marinhas?
 - a) Nada
 - b) Pouco
 - c) Muito

12.1. Porquê?

13. Tem conhecimento de quais são os problemas que afetam ou danificam as pradarias marinhas?
 - a) Não
 - b) Vagamente
 - c) Sim

14. Tem conhecimento de qual é o problema que faz com que as pradarias fiquem esburacadas?
 - a) Não
 - b) Vagamente
 - c) Sim

14.1. Se respondeu sim, indique qual: _____

15. Tem sugestões para a resolução das situações em que as pradarias marinhas se encontram danificadas/"esburacadas"? Se, sim indique as suas propostas de resolução._____

16. De modo a melhorar a conservação da pradaria marinha, a Ocean Alive está a recolher opiniões sobre medidas que evitem a perda de mais pradaria e que possam ajudá-la a recuperar. Como as classifica?

	Nada útil	Nem muito nem pouco útil (Não faz diferença)	Muito útil
O estabelecimento de um sistema de poitas em parafuso complementado com o uso de cabos elásticos, de modo a parquear os barcos na pradaria 			
A junção das zonas de exclusão à navegação e ancoragem 			
A afixação de cartazes/placards junto à praia em que se mostre a localização da pradaria Base-ferry e quais as boas práticas de navegação 			
Continuação da campanha de sensibilização aos veraneantes com barcos para as boas práticas de navegação 			
Estabelecimento de um corredor de navegação para a largada de pessoas			
Estabelecimento de uma zona específica para a ancoragem; onde?			
Melhoramento da sinalização marítima (ex: bóias de sinalização) para que a bordo das embarcações sejam claras as zonas de pradaria			
Incluir informação sobre pradarias marinhas (localização no estuário e boas práticas de navegação) na formação dos marinheiros e nas cartas de navegação			

17. Idade: _____